

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Raport inițial privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 1 cartare)

Activitatea 1.5. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre

Subactivitatea 1.5.5. Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- ADAM Costică - Expert coordonator național nevertebrate
- CONSTANTINESCU Ioana Cristina - Expert nevertebrate terestre
- DRĂGHICI Andreea-Cătălina - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- FUSU Lucian- Expert nevertebrate terestre
- FUSU Maria Magdalena - Expert nevertebrate terestre
- GHEOCA Voichița - Expert nevertebrate terestre
- IANCU Lavinia - Expert nevertebrate terestre
- IORGU Ionuț Ștefan - Expert nevertebrate terestre
- IRIMIA Angel-Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- MAICAN Sanda - Expert nevertebrate terestre
- MANU Minodora - Expert nevertebrate terestre
- PETRESCU Ana Maria - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- POPA Alexandra Florina - Expert nevertebrate terestre
- RĂDAC Ioan Alexandru - Expert nevertebrate terestre
- RUȘTI Dorel Marian - Expert nevertebrate terestre
- SAHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- STANCIU Cătălin Răzvan - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- SZEKELY Levente - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- ȘERBAN Cecilia - Expert nevertebrate terestre
- TĂUȘAN Ioan - Expert nevertebrate terestre

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Adam C., Constantinescu I.C., Drăghici A.C., Fusu L., Fusu M.M., Gheoca V., Iancu L., Iorgu I.Ș, Irimia A.G., Maican S., Manu M., Petrescu A.M., Popa A.F., Rădac I.A., Ruști D.M., Sahlean T.C., Stanciu C.R., Szekely L., Șerban C., Tăușan I. (2021). *Raport inițial privind distribuția speciilor de nevertebrate terestre alogene din hot-spot-uri și căile prioritare de pătrundere (an 1 cartare)*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cuprins

INTRODUCERE	8
METODOLOGIE	12
Speciile țintă.....	12
METODOLOGIA DE EȘANTIONARE, DE COLECTARE A DATELOR ȘI IDENTIFICAREA SPECIILOR.....	15
Acarieni.....	15
1. <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917).....	15
2. <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	16
Hemiptere.....	18
3. <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910.....	18
4. <i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787).....	18
5. <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758).....	18
6. <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855).....	18
7. <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	18
8. <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832).....	18
9. <i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830.....	18
10. <i>Myzocallis</i> (<i>Lineomyzocallis</i>) <i>walshii</i> (Monell, 1879).....	19
Blatide.....	19
11. <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	19
12. <i>Periplaneta americana</i> Linnaeus, 1758.....	19
13. <i>Blattella germanica</i> Linnaeus, 1767.....	19
Coleoptere	20
14. <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773).....	20
15. <i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839).....	20
16. <i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904).....	20
17. <i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781).....	20
18. <i>Bruchidius siliquastri</i> Delobel, 2007.....	20
19. <i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886).....	20

Lepidoptere	21
20. <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	21
21. <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	21
22. <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	23
23. <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773).....	24
24. <i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	25
25. <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	26
Himenoptere.....	27
26. <i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773).....	27
27. <i>Sceliphron curvatum</i> (F.Smith, 1870).....	27
28. <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758).....	28
29. <i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	29
30. <i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	29
Nematozi fitoparaziți	30
31. <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949,.....	30
32. <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949,.....	30
33. <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949.....	30
Modelul fișelor de teren pentru colectarea cu efort intens a datelor	32
Echipamente utilizate.....	34
ACTIVITATEA DIN TEREN	36
Gradul de acoperire al zonelor pentru efort intens.....	45
REZULTATE	47
Specii identificate.....	47
Acarieni.....	47
1. <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917) (Fig. 13)	47
2. <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000 (Fig. 15).....	49
Hemiptere.....	51
3. <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910.....	51
4. <i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787).....	53
5. <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758).....	54
6. <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855).....	56
7. <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	58

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

8.	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832).....	60
9.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830.....	61
10.	<i>Myzocallis</i> (<i>Lineomyzocallis</i>) <i>walshii</i> (Monell, 1879).....	63
Blatide		64
11.	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	64
12.	<i>Periplaneta americana</i> Linnaeus, 1758.....	66
13.	<i>Blattella germanica</i> Linnaeus, 1767.....	68
Coleoptere		69
14.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839).....	69
15.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904).....	71
16.	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773).....	73
18.	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781).....	75
19.	<i>Bruchidius siliquastri</i> Delobel, 2007.....	76
20.	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886).....	78
Lepidoptere		79
21.	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986 (Fig. 34).....	79
22.	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789) (Fig. 36).....	81
23.	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859) (Fig. 38).....	83
24.	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773) (Fig. 40).....	85
25.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813) (Fig. 42).....	87
26.	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917) (Fig. 44).....	89
Himenoptere.....		91
27.	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773).....	91
28.	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870).....	93
29.	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758).....	95
30.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	97
Diptere.....		98
31.	<i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	98
Nematozi		100
32.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949.....	100
33.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949.....	102
34.	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949.....	104

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

SPECII DE NEVERTEBRATE TERESTRE DE INTERES PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ	107
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE CARTARE ȘI INVENTARIERE	110
RAPORT DE PROGRES I	126
BIBLIOGRAFIE.....	128
ANEXA 1 – FIȘE DE TEREN	133
ANEXA 2 – BAZA DATE PRIVIND DISTRIBUȚIA SPECIILOR DE NEVERTEBRATE ALOGENE REZULTATĂ DIN ACTIVITATEA DE INVENTARIERE CU EFORT INTENS	252

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

INTRODUCERE

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.5.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul hortic, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.)*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Motivul pentru care subactivitatea este necesară: conform Art. 24 (1) din Regulamentul 1143/2014 a Uniunii Europene, până la 1 iunie 2019 și, ulterior, la fiecare șase ani, statele membre actualizează și transmit Comisiei: (b) distribuția speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sau de interes regional în conformitate cu articolul 11 alineatul (2), prezente pe teritoriul lor, inclusiv informații privind modelele de migrare și reproducere. În vederea îndeplinirii obligațiilor României derivate din Regulamentul 1143/2014, se vor cartă punctele de prezență ale speciilor de nevertebrate terestre alogene, prin utilizarea de metode standardizate stabilite în subactivitatea 1.5.3.

Obiectivele activității sunt reprezentate de cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a punctelor prioritare de pătrundere a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre, prin metodele standardizate stabilite în subactivitatea 1.5.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre (exemple: gări, porturi, aeroporturi, depozite de marfă și alimente, în principal în domeniul hortic, pomicol; cursuri de ape, căi ferate, căi rutiere etc.)*.

Activitatea s-a desfășurat în concordanță cu solicitările caietului de sarcini și a protocolului de inventariere. Cartarea și inventarierea intensivă a fost și va fi realizată pentru taxonii stabiliți prin subactivitatea 1.5.2. *Realizarea listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România*, inclusiv pentru speciile din lista Uniunii.

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în nevertebrate terestre, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de nevertebrate terestre nou pătrunse. În Tabelul I sunt sintetizate, pentru fiecare expert, numărul de zile de teren efectuate în perioada de monitorizare,

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

precum și speciile inventariate. După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere.

Ținând seama de amploarea proiectului și a suprafețelor vizate pentru inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți, precum și de posibilele căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive de vertebrate terestre, în prezentul raport sunt regăsite informațiile rezultate pentru primul an de cartare, metodologia standardizată utilizată, zonele fierbinți acoperite și speciile identificate până acum, nefiind încă acoperite toate zonele hot-spot.

Tabel I. Numărul de zile de teren efectuate și speciile inventariate de experți în perioada de monitorizare

Expert	Datele de colectare	Zile de teren	Specii inventariate	Număr specii inventariate
Stanciu Cătălin	25.08.2014, 29.08.2014	0	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	1
Rădac Ioan-Alexandru	03.12.2020, 11.10.2020	2	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870), <i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787), <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758), <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830), <i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910, <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773), <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855), <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832), <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832), <i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904), <i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839), <i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886), <i>Bruchidius siliquastri</i> Delobel, 2007, <i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	14
Levente Székely	23.07.2020	1	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	1
Ionuț Ștefan Iorgu	7.10.2020, 6.10.2020, 5.10.2020, 4.11.2020, 4.10.2020, 30.09.2020, 30.07.2020, 3.11.2020, 29.09.2020, 28.07.2020, 23.08.2020, 12.09.2020, 13.09.2020, 16.09.2020, 19.08.2020, 2.08.2020, 2.10.2020, 20.08.2020, 24.10.2020, 25.10.2020	20	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767), <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830), <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758, <i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773), <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773), <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832), <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894), <i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773), <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855), <i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758), <i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	11

Uniunea Europeană

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale
2014-2020

Ioan Tăușan	03.08.2020, 05.09.2020, 08.10.2020, 11.10.2020, 19.07.2020, 23.07.2020	6	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773), <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832), <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758), <i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	4
Cristina Constantinescu	16.10.2020, 10.12.2020, 26.10.2020, 25.10.2020, 14.10.2021, 14.10.2020, 13.11.2020, 05.02.2021, 01.11.2020, 07.07.2020, 19.08.2020, 22.09.2020, 12.11.2020, 22.01.2021, 29.01.2021, 30.01.2021, 05.11.2020	17	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832), <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917), <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832), <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917), <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855), <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000, <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986, <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758, <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859), <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758), <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830), <i>Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii</i> (Monell, 1879), <i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837, <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773), <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	17
Andreea Cătălina Drăghici	16.10.2020, 10.12.2020, 26.10.2020, 25.10.2020, 14.10.2021, 14.10.2020, 13.11.2020, 05.02.2021, 01.11.2020, 07.07.2020, 19.08.2020, 22.09.2020, 12.11.2020, 22.01.2021, 29.01.2021, 30.01.2021, 05.11.2020	17	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832), <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917), <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832), <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917), <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855), <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000, <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986, <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758, <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859), <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758), <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830), <i>Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii</i> (Monell, 1879), <i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837, <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773), <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	17
Alexandra Florina Popa	16.10.2020, 10.12.2020, 26.10.2020, 25.10.2020, 14.10.2021, 14.10.2020, 13.11.2020, 05.02.2021, 01.11.2020, 07.07.2020, 19.08.2020, 22.09.2020, 12.11.2020, 22.01.2021,	24	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855), <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917), <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832), <i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773), <i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870), <i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917), <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832), <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000, <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986, <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758, <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859), <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758), <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830), <i>Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii</i> (Monell, 1879), <i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837, <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773), <i>Meloidogyne arenaria</i>	21

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

	29.01.2021, 30.01.2021, 05.11.2020, 05.06.2020, 20.11.2020, 23.08.2020, 27.10.2020, 3.11.2020, 31.10.2020, 5.10.2020		(Neal, 1889), Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949, <i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839), <i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	
Angel Irimia	16.10.2020, 26.10.2020, 25.10.2020, 14.10.2021, 14.10.2020, 01.11.2020, 07.07.2020, 13.11.2020, 10.12.2020, 22.09.2020, 12.11.2020, 22.01.2021, 29.01.2021, 30.01.2021, 05.11.2020, 22.01.2021	16	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917), <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832), <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917), <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855), <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000, <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986, <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758, <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859), <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758), <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830), <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949, <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832), <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	15
Costica Adam	16.10.2020, 26.10.2020, 25.10.2020, 14.10.2021, 14.10.2020, 01.11.2020, 07.07.2020, 13.11.2020, 10.12.2020, 22.09.2020, 12.11.2020, 22.01.2021, 29.01.2021, 30.01.2021, 05.11.2020, 22.01.2021	16	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917), <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832), <i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917), <i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855), <i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000, <i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986, <i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758, <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859), <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758), <i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830), <i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949, <i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949, <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832), <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	15

METODOLOGIE

Speciile țintă

În pătratele de efort intens de 5 km/5 km au fost căutate activ un total de 244 de specii, conform *Listei preliminare a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România*, rezultat al activității 1.5.2. Dintre aceste 244 de specii care sunt incluse în acest moment în lista preliminară națională, au fost identificate în primul an de monitorizare un număr de 31 (tabelul II). La aceasta listă au fost adăugate, după primul an de monitorizare, alte 2 specii alogene, care au fost identificate în teren, după cum urmează.

Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii Monell, 1879 (HEM068) este o specie de afid (Insecta: Hemiptera: Aphididae) asociată cu stejarul roșu (*Quercus rubra*), specie de origine nord-americană (Osiadacz & Wieczorek, 2006). Specia trăiește pe partea dorsală a frunzelor de stejar roșu în colonii mici. Deși produc miere de mană, nu sunt vizitate de furnici.

Blattella germanica Linnaeus, 1767 (BLA003) este o specie cosmopolită, se întâlnește în toată țara. În ultima perioadă a început să înlocuiască specia *Blatta orientalis*, mai ales datorită capacității de a se putea căța pe suprafețe netede – o caracteristică a locuințelor moderne (Fontana et al., 2002). Specia nu poate supraviețui decât în zone antropizate: se întâlnește în zonele cu igienă precară din locuințe, subsoluri de bloc, hoteluri, restaurante, magazine, depozite etc. (CABI, 2020). *B. germanica* are origini asiatice (Hristov & Chobanov, 2016) sau nord-est africane (CABI, 2020).

Tabel II. Lista speciilor de nevertebrate invazive identificate în primul an de monitorizare

Nr.	Indicativ specie	Specia	Încręgătura	Clasa	Ordinul	IAS de interes European
1.	PRO010	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	Arthropoda	Arachnida	Prostigmata	NU
2.	MES001	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	Arthropoda	Arachnida	Mesostigmata	NU
3.	HEM002	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
4.	HEM003	<i>Oxycarenus lavatae</i> (Fabricius, 1787)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
5.	HEM005	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
6.	HEM006	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU

Nr.	Indicativ specie	Specia	Încrângătura	Clasa	Ordinul	IAS de interes European
7.	HEM008	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
8.	HEM009	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
9.	HEM095	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say, 1830	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
10.	HEM068	<i>Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii</i> (Monell, 1879)	Arthropoda	Insecta	Hemiptera	NU
11.	BLA001	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Insecta	Blattodea	NU
12.	BLA002	<i>Periplaneta americana</i> Linnaeus, 1758	Arthropoda	Insecta	Blattodea	NU
13.	BLA003	<i>Blattella germanica</i> Linnaeus, 1767	Arthropoda	Insecta	Blattodea	NU
14.	COL005	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fåhraeus, 1839)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
15.	COL006	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
16.	COL045	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
17.	COL054	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Arthropoda	Insecta	Coleoptera	NU
18.	LEP008	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
19.	LEP009	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
20.	LEP014	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
21.	LEP022	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
22.	LEP031	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
23.	LEP035	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	Arthropoda	Insecta	Lepidoptera	NU
24.	HYM001	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
25.	HYM002	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
26.	HYM011	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU
27.	HYM005	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	Arthropoda	Insecta	Hymenoptera	NU

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Indicativ specie	Specia	Încrângătura	Clasa	Ordinul	IAS de interes European
28.	DIP001	<i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	Arthropoda	Insecta	Diptera	NU
29.	TYL001	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	NU
30.	TYL002	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	NU
31.	TYL003	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Nematoda	Secernentea	Tylenchida	NU

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

METODOLOGIA DE EȘANTIONARE, DE COLECTARE A DATELOR ȘI IDENTIFICAREA SPECIILOR

Acarieni

1. *Aculops lycopersici* (Tryon, 1917)

Pentru această specie, metoda de monitorizare cu efort intensiv care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, a fost cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.

Plantele gazdă pe care se dezvoltă specia de acarian *Aculops lycopersici* (acarianul tomatelor) sunt plantele cultivate din familia Solanaceae, în special tomatele (*Solanum lycopersicum*) (fig. 1). Au fost colectate din terenuri cultivate frunze de tomate care prezentau porțiuni cu necroză, frunze îngălbenite sau răsucite. Pungile cu probe au fost stocate în frigider, pentru o perioadă de maxim 10 zile. Având în vedere dimensiunile reduse ale acarianului (100 micrometri) identificarea acestuia nu se poate face decât în laborator, examinând frunzele la stereomicroscop. Au fost selectate din probă 10 foliole de frunze de tomate. Fiecare foliolă a frunzei de tomate fost examinată separat, atât pe fața dorsală cât și pe cea ventrală, iar acarienii au fost contabilizați, pentru a se stabili abundența medie a acestora. Câteva exemplare au fost colectate și montate în preparat fix, în mediul Hoyer, pentru identificarea la microscopul de laborator. Preparatele fixe cu acarieni vor fi introduse în colecția de acarieni a Muzeului Antipa.

Intensitatea atacului acarianului asupra plantelor de tomate a fost stabilită după contabilizarea acarienilor pe cele 10 foliole de frunze de tomate colectate, și calcularea abundenței medii de indivizi în aceste probe.

Au fost stabilite trei clase de abundență:

- **abundență scăzută** (media în cele 10 probe mai mică de 20 indivizi);
- **abundență medie** (media în cele 10 probe mai mică de 50 indivizi);
- **abundență ridicată** (media în cele 10 probe mai mare de 50 indivizi).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Fig. 1. Examinarea la stereomicroscop a frunzelor de tomate, în care apar acarieni fitofagi (foto Andreea Drăghici).

2. *Varroa destructor* Anderson & Trueman, 2000

Pentru această specie, metoda de monitorizare cu efort intensiv care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, a fost căutarea vizuală și colectarea (fig. 2 A-D).

Acarianul este prezent în stupine, fiind o specie care parazitează pe albina meliferă europeană *Apis mellifera*.

Pentru a obține date cantitative pentru acest acarian, o probă de 300 de albine (aproximativ 100 ml ca volum) este prelevată din stup, de pe ramă și introdusă într-un borcan de control prevăzut cu sită metalică. Se adaugă o linguriță de zahăr pudră și se rotește borcanul timp de două-trei minute. Acarienii părăsesc corpul albinei și cad pe fundul borcanului. Zahărul este apoi cernut prin sita din capac pe o hârtie de filtru, apoi albinele sunt eliberate din borcan. Acarienii sunt colectați cu ajutorul unei pensete și introduși într-un tub cu alcool. În laborator tubul colector este analizat la stereomicroscop și acarienii contabilizați.

Depistarea gradului de infestare cu *Varroa* a albinelor adulte (lucrătoare) se face utilizându-se următoarele criterii: depistarea pe corpul a 100 albine lucrătoare a până la 10 acarieni constituie o **infestare slabă**, existența de la 10 până la 20 acarieni constituie **infestare mijlocie** și, depistarea a peste 20 de acarieni, constituie **infestarea puternică**.

Pentru a depista gradul de infestare cu *Varroa* a puietului de albine, se prelevă din fagure 100 de celule de puiet de trântor, care au fost descăpăcite în laborator, se extrage puietul de albină și se colectează acarienii care îl parazitează.

Depistarea gradului de infestare cu *Varroa* a puietului de albine (puietului de trântori) se face astfel: în cazul în care la 100 de celule cu puiet de trântor sunt găsiți până la 20 de acarieni, **infestarea este considerată slabă**. Existența de la 20 până la 30 de acarieni în celulele cu puiet de trântor, constituie **infestarea mijlocie**. Infestarea cu peste 30 de acarieni a celulelor cu puiet de trântor, este considerată **infestare puternică**.

Fig. 2. A-D. Lucrul în stupină pentru monitorizarea speciei *Varroa destructor* (foto Stanciu Cătălin și Andreea Drăghici).

Hemiptere

3. *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910
4. *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787)
5. *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)
6. *Halyomorpha halys* (Stål, 1855)
7. *Corythucha arcuata* (Say, 1832)
8. *Corythucha ciliata* (Say, 1832)

În cazul ploșnițelor *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910, *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787), *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758), *Halyomorpha halys* (Stål, 1855), *Corythucha arcuata* (Say, 1832) și *Corythucha ciliata* (Say, 1832) metoda de lucru a fost similară datorită faptului că au ca plante gazdă predominant specii de arbuști sau arbori, fapt ce limitează posibilitățile de prelevare de date. Colectarea de informații s-a bazat în principal pe metoda de "Căutare vizuală și colectare", vizând în special plantele gazdă cunoscute (specii de *Pinus*, *Tilia*, *Hibiscus*, *Malus*, *Prunus*, *Acer*, *Quercus* sau *Platanus*). Abundența a fost stabilită raportând la numărul de indivizi și ulterior încadrarea rezultatului în una din cele 3 clase de dimensiuni: scăzută, medie și ridicată. Informațiile esențiale pentru a estima cât mai exact impactul (ecologic, asupra economiei și asupra sănătății) a acestor specii alogene de nevertebrate au fost colectate de experți, pe baza datelor cantitative obținute din teren, și a comparării acestor date observate în diferite populații investigate, având trei clase de valori: ridicat, mediu și scăzut, pentru fiecare tip de impact identificat. Pentru *Corythucha ciliata* și *Corythucha arcuata*, având în vedere faptul că ele afectează în principal suprafața foliară a plantelor, la stabilirea impactului s-a ținut cont și de gradul mediu al impactului asupra frunzelor fiecărei plante investigate.

Observații incidentale au fost realizate de experți în urma protocolului stabilit, în cadrul căutărilor destinate altor specii (de exemplu, *Corythucha arcuata* identificată pe *Platanus* deși plantele gazdă sunt specii de *Quercus*). Aceste informații au avut rol de completa cu date obținute certificate de experți, datele obținute în fiecare pătrat de efort intens.

9. *Metcalfa pruinosa* Say, 1830

În natură speciile de hemiptere Cicadomorpha alogene nu sunt distribuite uniform pe plantele gazdă, prezența lor variind de o specie gazdă la alta. Pe de altă parte, distribuția este influențată de distribuția speciei gazdă, condițiile climatice, nivelul de poluare, dar și de prezența prădătorilor/paraziților.

Pentru specia *Metcalfa pruinosa*, în vederea monitorizării cu efort intens, au fost folosite ca și metode de colectarea datelor: observația directă în perioadele active ale insectelor, cercetarea plantelor gazdă utilizând colectarea manuală și fileul entomologic pentru indivizii

în stare adultă. Pentru estimarea impactului acestei specii s-a raportat numărul de indivizi identificați la numărul de plante infestate și numărul de plante investigate.

Observații incidentale au fost realizate de experți în urma protocolului stabilit, în cadrul căutărilor destinate altor specii. Aceste informații au contribuit la completarea datelor de monitorizare în arealele destinate pentru monitorizarea cu efort intens.

10. *Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii (Monell, 1879)*

Speciile de hemiptere Sternorhyncha (afide, coccide, etc) sunt distribuite uniform pe plantele gazdă, în special pe lăstarii și frunzele tinere, formele larvare producând la multe specii fie un lichid dulce fie o pubescență albă.

Pentru specia *Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii (Monell, 1879)*, în vederea monitorizării cu efort intens, în colectarea datelor s-a folosit observația directă în perioadele active ale insectelor și cercetarea plantelor gazdă utilizând colectarea manuală.

Blatide

11. *Blatta orientalis Linnaeus, 1758*

12. *Periplaneta americana Linnaeus, 1758*

13. *Blattella germanica Linnaeus, 1767*

Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită

Metoda constă în delimitarea randomizată în habitatele caracteristice a unor pătrate de probă cu suprafața de minim 1 m². Din pătratele de probă sunt colectați prin observație directă toți indivizii (indiferent de stadiul de dezvoltare), precum și exoscheletele acestora.

Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel, capcane de interceptare în zbor)

Metoda se bazează pe folosirea unei substanțe atractante (feromon, materie organică în descompunere, momeală) sau lipici care atrage speciile vizate. Aceste capcane pot fi menținute într-o anumită zonă un anumit interval de timp (de exemplu, câteva zile). Capcanele pot fi verificate periodic pentru prezența și contorizarea insectelor.

În anumite situații s-a apelat și la metoda Căutare vizuală și colectare.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Coleoptere

14. *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773)

Pentru specia euritopă *Harmonia axyridis* care poate fi găsită de regulă acolo unde sunt afide pe plante sau prin preajma locuințelor, clădirilor atunci când se pregătește de iernare, metoda de eșantionare utilizată a fost căutarea vizuala și colectare aplicată în diferite habitate (parcuri, grădini, spații verzi din zone urbane, etc). Metoda constă în deplasarea de-a lungul unui transect; în funcție de topologia habitatului (dacă este abrupt, în pantă etc), se parcurg 1-10 transecte de 100 m lungime pentru a observa și/sau colecta manual indivizi. Se calculează abundența relativă, adică numărul de indivizi per transectul vizual. Impactul acestei specii este cu precădere unul ecologic (competiție cu alte specii) și nu poate fi cuantificat precis decât prin analiza comparativă a tuturor artropodelor din comunități cu și fără *Harmonia axyridis* care nu fac obiectul acestui proiect.

15. *Megabruchidius dorsalis* (Fähræus, 1839)

16. *Megabruchidius tonkineus* (Pic, 1904)

17. *Amblycerus robiniae* (Fabricius, 1781)

18. *Bruchidius siliquastri* Delobel, 2007

19. *Bruchidius terrenus* (Sharp, 1886)

Pentru speciile de coleoptere *Amblycerus robiniae*, *Megabruchidius tonkineus*, *Megabruchidius dorsalis* care se dezvoltă în semințele arborilor ornamentali, mai exact în păstăi de Fabaceae a fost utilizată metoda creșterilor în laborator. Aceasta constă în colectarea a câte 10 păstăi per punct de observație, decojirea păstăilor și menținerea boabelor în laborator în cutii din plastic transparent cu orificii pentru a permite aerisirea; în cazul în care semințele sunt infestate, din ele ies adulții. Se estimează:

1. Intensitatea atacului (IA): exprimă numărul mediu de specimene **per păstaie infestată**.

$$IA = \frac{\sum (n \times b)}{N_a} \text{ unde:}$$

N_a = nr total de **păstăi infestate**.

n = numărul de indivizi obținuți dintr-o păstaie

b = număr de păstăi cu același număr de indivizi.

2. **Frecvența (F)** exprimă procentul de păstăi afectate per unitate de eșantionare (10 păstăi per punct de observație).

$$F = \frac{n \times 100}{N} \quad \text{unde:}$$

N = nr total de păstăi investigate

n = nr total de păstăi afectate

3. **Gradul de atac** (GA se exprimă în procente) se calculează pentru că pot exista situații cu intensitate a atacului mică și frecvența mare sau invers. Astfel, acest indicator se folosește pentru a putea compara puncte de observație cu grad de impact diferit. Exprimă gravitatea atacului.

$$GA = \frac{IA \times F}{100}$$

Lepidoptere

20. *Cameraria ohridella* Deschka & Dimic, 1986

Cercetarea și colectarea materialului vegetal - Investigațiile pe baza atacului

Se poate folosi în cazul lepidopterelor miniere, caracterizate prin dificultate mare în determinarea speciilor (majoritatea sub 1 cm). În acest caz se urmărește atacul, deteminările se pot face după aspectul atacului. Bineînțeles în primul rând după identificarea plantelor gazdă.

Se pot folosi caiete de lucru (albume cu imagini color ale atacului) pe teren. Se poate aprecia și nivelul atacului cu aproximație după procentul frunzelor atacate (fig. 3).

Fig. 3. *C. ohridiella* pe frunze castan (foto Levente Székely)

21. *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789)

Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase

Cum toate speciile de lepidoptere de pe lista de invazive și potențial invazive sunt specii nocturne, cea mai la îndemână metodă de investigare este colectările la lumină artificială (fig.

4). Dezavantajul este că se poate aplica numai la speciile care se pot determina pe teren, în primul rând Macrolepidopterele, și câteva molii (care în mare parte se pot determina pe teren!). Capcana luminoasă utilizată la colectarea lepidopterelor nocturne (inclusiv invazive) este formată dintr-un ecran alb din pânză instalat în poziție verticală pe un suport, în fața căruia se pune o sursă de lumină. Sursa de lumină este reprezentată de un bec cu vapori de mercur cu puterea de 125 W, dar se pot folosi și tuburi fluorescente violete și negre care produc lumina superactinică. Fluturii se colectează cu ajutorul unor borcane de captură în care se pune vată umezită cu cloroform. În afara acestor tipuri de capcane luminoase, se mai pot utiliza capcanele automate cu baterii cu gel reîncărcabile, care capturează insectele atrase de o sursă de lumină artificială (tuburi UV) în interiorul unui recipient (un castron sau o găleată de plastic). Au avantajul de a putea funcționa independent de prezența unui operator, pe toată durata nopții. Dezavantajul este că multe exemplare se deteriorează, ceea ce creează probleme la determinarea speciilor, mai ales la molii. Este extrem de importantă poziționarea și orientarea capcanei în apropierea habitatului specific al speciilor urmărite. Este singura metodă pentru evaluarea adulților speciilor nocturne: *Acontia candefacta*, *Chrysodeixis chalcites*, *Cornutiplusia circumflexa*, *Mythimna unipuncta* și *Hyphantria cunea*. Echipament necesar: generator de curent, benzină, cabluri, becuri cu vapori de mercur de 125W, ecran alb special construit pentru colectări nocturne, acumulatori portabili cu gel încărcăți în prealabil, capcane tip găleată cu pâlnie, sisteme de ancorare, tuburi UV de 8 și 16 W cu lumina albă și violet (neagră), fișe de lucru tipizate, caiet pentru notițe, creion sau pix, plicuri pentru lepidoptere, recipient de colectare (borcane), aparat foto (telefon), GPS, fileu entomologic, cutii de colectări, ace entomologice, pense, vată, cloroform, globol (pentru conservarea exemplarelor colectate), etc. **Avantaje:** Se poate aplica aproape oriunde în habitate posibile pentru aceste specii, fără piedici din partea oamenilor. **Dezavantaje:** Capcanele luminoase pot fi furate (bateriile și tuburile UV), de aceea este preferabil ca operatorul să petreacă noaptea în preajma capcanelor.

Fig. 4. Colectarea cu ajutorul capcanelor luminoase (foto Levente Székely)

22. *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859)

Cercetarea și colectarea materialului vegetal - Investigațiile pe baza atacului

Se poate folosi în cazul lepidopterelor miniere, caracterizate prin dificultate mare în determinarea speciilor (majoritatea sub 1 cm). În acest caz se urmărește atacul, determinările se pot face după aspectul atacului. Bineînțeles în primul rând după identificarea plantelor gazdă (fig. 5).

Se pot folosi caiete de lucru (albume cu imagini color ale atacului) pe teren. Se poate aprecia și nivelul atacului cu aproximație după procentul frunzelor atacate.

Fig. 5. *C. perspectalis* pe *Buxus* sp. (foto Levente Székely)

Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase

Cum toate speciile de lepidoptere de pe lista de invazive și potențial invazive, sunt specii nocturne, cea mai la îndemână metodă de investigare este colectarea la lumină artificială. Dezavantajul este că se poate aplica numai la speciile care se pot determina pe teren, în primul rând Macrolepidopterele, și câteva molii (care în mare parte se pot determina pe teren!). Capcana luminoasă utilizată la colectarea lepidopterelor nocturne (inclusiv invazive) este formată dintr-un ecran alb din pânză instalat în poziție verticală pe un suport, în fața căruia se pune o sursă de lumină. Sursa de lumină este reprezentată de un bec cu vapori de mercur cu puterea de 125 W, dar se pot folosi și tuburi fluorescente violete și negre care produc lumina superactinică. Fluturii colectează cu ajutorul unor borcane de captură în care se pune vată umezită cu cloroform. În afara acestor tipuri de capcane luminoase, se mai pot utiliza capcanele automate cu baterii cu gel reîncărcabile, care capturează insectele atrase de o sursă de lumină artificială (tuburi UW) în interiorul unui recipient (un castron sau o găleată de plastic). Au avantajul de a putea funcționa independent de prezența unui operator, pe toată durata nopții. Dezavantajul este că multe exemplare se deteriorează, ceea ce creează probleme la determinarea speciilor, mai ales la molii. Este extrem de importantă poziționarea și orientarea capcanei în apropierea habitatului specific al speciilor urmărite. Este singura metodă pentru evaluarea adulților speciilor nocturne: *Acontia candefacta*, *Chrysodeixis chalcites*, *Cornutiplusia circumflexa*, *Mythimna unipuncta* și *Hyphantria cunea*. Echipament necesar: generator de curent, benzină, cabluri, becuri cu vapori de mercur de 125W, ecran alb special construit pentru colectări nocturne, acumulatori portabili cu gel încărcăți în prealabil, capcane tip găleată cu pâlnie, sisteme de ancorare, tuburi UV de 8 și 16 W cu lumina albă și violet

(neagră), fișe de lucru tipizate, caiet pentru notițe, creion sau pix, plicuri pentru lepidoptere, recipient de colectare (borcane), aparat foto (telefon), GPS, fileu entomologic, cutii de colectări, ace entomologice, pense, vată, cloroform, globol (pentru conservarea exemplarelor colectate), etc. **Avantaje:** Se poate aplica aproape oriunde în habitate posibile pentru aceste specii, fără piedici din partea oamenilor. **Dezavantaje:** Capcanele luminoase pot fi furate (bateriile și tuburile UV), de aceea este preferabil ca operatorul să petreacă noaptea în preajma capcanelor.

23. *Hyphantria cunea* (Drury, 1773)

Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase

Cum toate speciile de lepidoptere de pe lista de invazive și potențial invazive, sunt specii nocturne, cea mai la îndemână metodă de investigare sunt colectările la lumină artificială (fig. 6). Dezavantajul este că se poate aplica numai la speciile care se pot determina pe teren, în primul rând Macrolepidopterele, și câteva molii (care în mare parte se pot determina pe teren!). Capcana luminoasă utilizată la colectarea lepidopterelor nocturne (inclusiv invazive) este formată dintr-un ecran alb din pânză instalat în poziție verticală pe un suport, în fața căruia se pune o sursă de lumină. Sursa de lumină este reprezentată de un bec cu vapori de mercur cu puterea de 125 W, dar se pot folosi și tuburi fluorescente violete și negre care produc lumina superactinică. Fluturii se colectează cu ajutorul unor borcane de captură în care se pune vată umezită cu cloroform. În afara acestor tipuri de capcane luminoase, se mai pot utiliza capcanele automate cu baterii cu gel reîncărcabile, care capturează insectele atrase de o sursă de lumină artificială (tuburi UW) în interiorul unui recipient (un castron sau o găleată de plastic). Au avantajul de a putea funcționa independent de prezența unui operator, pe toată durata nopții. Dezavantajul este că multe exemplare se deteriorează, ceea ce creează probleme la determinarea speciilor, mai ales la molii. Este extrem de importantă poziționarea și orientarea capcanei în apropierea habitatului specific al speciilor urmărite. Este singura metodă pentru evaluarea adulților speciilor nocturne: *Acontia candefacta*, *Chrysodeixis chalcites*, *Cornutiplusia circumflexa*, *Mythimna unipuncta* și *Hyphantria cunea*. Echipament necesar: generator de curent, benzină, cabluri, becuri cu vapori de mercur de 125W, ecran alb special construit pentru colectări nocturne, acumulatori portabili cu gel încărcăți în prealabil, capcane tip găleată cu pâlnie, sisteme de ancorare, tuburi UV de 8 și 16 W cu lumina albă și violet (neagră), fișe de lucru tipizate, caiet pentru notițe, creion sau pix, plicuri pentru lepidoptere, recipient de colectare (borcane), aparat foto (telefon), GPS, fileu entomologic, cutii de colectări, ace entomologice, pense, vată, cloroform, globol (pentru conservarea exemplarelor colectate), etc. **Avantaje:** Se poate aplica aproape oriunde în habitate posibile pentru aceste specii, fără piedici din partea oamenilor. **Dezavantaje:** Capcanele luminoase pot fi furate (bateriile și tuburile UV), de aceea este preferabil ca operatorul să petreacă noaptea în preajma capcanelor.

Fig. 6. Colectarea cu ajutorul capcanelor luminoase (foto Levente Székely)

24. *Plodia interpunctella* (Hübner, 1813)

Monitorizările cu ajutorul capcanelor cu feromoni

Pot fi contra moliilor alimentare (tip Aroxol, BioStop, Raid, etc.), textile (tip Bio Stop), etc (fig. 7), constând din:

- Capcană cartonată preformată, cu fond lipicios (suprafață de prindere de 9 x 9 cm), prevăzută cu o capsulă cu feromoni (sub ambalaj cu două straturi, respectiv poliester și aluminiu), care se amplasează în mijlocul capcanei
- Destinată prinderii masculilor adulți de molii de alimente (*Plodia interpunctella*, *Ephestia kuehniella*, *Ephestia elutella*, etc.), ale căror larve atacă produsele care conțin semințe, făină, etc.

Fig. 7. Colectarea cu ajutorul capcanelor cu feromoni (foto Levente Székely)

Mod de utilizare

- Cutia conține 2 cartoane mici „capcane duble”, din care se obțin 4 capcane individuale.
- Se separă cele două capcane, decupându-le de la nivelul reperelor punctate.
- Se scoate banda adezivă protectoare de pe fondul lipicios, se scoate capsula cu feromoni din săculeț și se amplasează în mijlocul capcanei.
- Se dă forma definitivă a capcanei conform instrucțiunilor de montare.
- Se amplasează capcana astfel formată în dulap în interiorul bucătăriilor, cămarilor, depozitelor, trebuie prevăzută 1 capcană la 10 m².
- Se schimbă capcana în momentul saturării, sau din 2 în 2 luni

Avantaje

- Ecologic: procedeu fără produse chimice, care evită depunerea ouălor în produsele alimentare (făină, paste făinoase, etc.)
- Discret și inodor
- Eficiență rapidă, cu acțiune specifică (prinde numai moliile)
- Mare capacitate de prindere: până la 100 molii per capcană / capcanele atrag numai masculii.
- Practic de utilizat: existența unui adeziv pe spatele capcanei, care permite agățarea verticală pe pereți
- Rezultatele depind foarte mult de perioada de funcționare a capcanelor. Cu cât intervalul de monitorizare este mai lungă, cu atât numărul moliilor lipite de capcană este mai mare!

Dezavantaje: Proprietarul imobilului, depozitului, casei, etc., trebuie să accepte montarea capcanelor.

25. *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917)

Cercetarea și colectarea materialului vegetal - Investigațiile pe baza atacului

Se poate folosi în cazul microlepidopterelor, caracterizate prin dificultate mare în determinarea adulților (majoritatea sub 1 cm). În acest caz se urmărește atacul, deteminările se pot face după aspectul atacului (fig. 8). Se pot folosi caiete de lucru (albume cu imagini color ale atacului) pe teren. Se poate aprecia și nivelul atacului cu aproximație după procentul frunzelor și fructelor atacate.

Fig. 8. *Tuta absoluta* (foto Levente Székely)

Himenoptere

26. *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773)

Pentru această specie, metoda de monitorizare cu efort intensiv care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, a fost **Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilă** dar în anumite situații s-a apelat și la metoda **Căutare vizuală și colectare**. *Sceliphron caementarium* este o viespe solitară care poate fi întâlnită în toată țara, acolo unde există rezervă de apă (bălți, maluri de apă, fântâni arteziene etc.) și pământ (noroi). Specie sinantropă, își construiește cuibul în apropierea zonelor umane sau a altor zone antropizate, care sunt la adăpost de intemperii sau alte elemente de mediu perturbatoare. Pentru inventarierea și cartarea cu efort intensiv, au fost investigate zone antropice (așezări umane, streășina caselor, marginea ferestrelor, pereții exteriori ai clădirilor, fermelor, poduri, șoproane, garaje, mansarde, hambare, cotețe, grajduri, magazii, piese de mobilier, biblioteci, edificii vechi (muzee, lăcașe de cult, clădiri istorice, hoteluri, gări) dar și ecosisteme semi-naturale, grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi urbane, poieni din apropierea zonelor antropizate. În cadrul deplasărilor în teren au fost identificați doar adulții ai speciei (fig. 9).

Fig. 9. *S. caementarium* identificat în zona unui canal de apă (foto Alexandra Popa)

27. *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870)

Pentru această specie, metoda de monitorizare cu efort intensiv care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, a fost **Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilă** dar în anumite situații s-a apelat și la metoda **Căutare vizuală și colectare**. *Sceliphron*

curvatum este o viespe solitară care poate fi întâlnită în toată țara, acolo unde există rezervă de apă (bălți, maluri de apă, fântâni arteziene, canale etc.) și pământ (noroi). Specie sinantropă, își construiește cuibul în apropierea zonelor umane sau a altor zone antropizate, care sunt la adăpost de intemperii sau alte elemente de mediu perturbatoare. Pentru inventarierea și cartarea cu efort intensiv au fost investigate zone antropice (așezări umane, streășina caselor, marginea ferestrelor, pereții exteriori ai clădirilor, fermelor, poduri, șoproane, garaje, mansarde, hambare, cotețe, grajduri, magazii, piese de mobilier, biblioteci, edificii vechi (muzee, lăcașe de cult, clădiri istorice, hoteluri, gări) dar și ecosisteme semi-naturale, grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi urbane, poieni din apropierea zonelor antropizate. În cadrul deplasărilor în teren au fost identificați adulții ai speciei, dar și un cuib localizat sub pragul ușii unei clădiri vechi (fig. 10).

Fig. 10. Cuib de *Sceliphron curvatum* (foto Alexandru Rădac) (stânga); Adult de *Sceliphron curvatum* (foto Cătălin Stanciu) (dreapta)

28. *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758)

În cazul acestei specii, metoda de monitorizare cu efort intensiv care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, “Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel)”. Mai exact, am utilizat capcane cu momeală. *M. pharaonis* este o specie invazivă în locuințe (apartamente), clădiri, spitale etc. Astfel, au fost investigate apartamente în 2 blocuri și s-au pus capcane pentru colectarea furnicilor. Specia a fost identificată pe baza prezenței pe momeală, dimensiunea redusă și coloritul specific. Specia a fost semnalată doar în două apartamente din cele două blocuri investigate.

29. *Nematus tibialis* Newman, 1837

Pentru această specie, metoda de monitorizare cu efort intens care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, a fost **Căutare vizuală și colectare, dar în anumite situații s-a apelat și la metoda Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului**. Viespea cu ferăstrău a salcâmului, *Nematus tibialis* este o specie dăunătoare a salcâmului (*Robinia pseudoacacia*). Larvele rod marginea frunzelor până la nervura principală. Pentru inventarierea și cartarea cu efort intens, au fost investigate plantații de salcâm (*Robinia pseudoacacia*), arbori izolați sau păduri în componența cărora intră salcâmul. În funcție de fiecare zonă analizată, pentru protocolul de date cantitative s-au investigat 5 arbori de salcâm și s-au colectat 10 frunze compuse per arbore. Identificarea speciei *N. tibialis*, se poate realiza direct- după prezența larvelor, adulților și indirect, pe baza aspectului caracteristic al vătămării (larvele rod marginea frunzelor până la nervura principală) pe care o cauzează speciei gazdă pe care se dezvoltă. Specia a fost identificată în teren pe baza urmelor de hrănire tipice identificate la nivelul materialului vegetal analizat (frunze de salcâm). A fost observată o abundență scăzută a speciei, doar 3 foliole prezentând urme de hrănire a larvelor din totalul materialului vegetal analizat (fig. 10).

Fig. 11. Urme de hrănire realizate de larvele de *N. tibialis* pe frunza de salcâm (foto Alexandra Popa)

Diptere

30. *Aedes albopictus* (Skuse, 1894)

Colectarea exemplarelor de *Aedes (Stegomyia) albopictus* se realizează cu capcane cu momeală, poziționate în site-urile alocate monitorizării și se verifică periodic. Se folosesc 6 capcane / locație. După colectare, adulții se conservă în alcool 97%, în tuburi de polipropilenă (2 ml) și se analizează în laborator. După identificarea la nivel de specie, probele sunt etichetate

corespunzător și sunt conservate în alcool 97%, în tuburi de polipropilenă (2 ml). Restul materialului din fiecare județ, de unde a fost colectată și identificată specia este etichetat și conservat.

Nematozi fitoparaziți

31. *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949,

32. *Meloidogyne arenaria* (Neal, 1889) Chitwood, 1949,

33. *Meloidogyne hapla* Chitwood, 1949

Pentru speciile *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949, *Meloidogyne arenaria* (Neal, 1889), Chitwood, 1949 și *Meloidogyne hapla* Chitwood, 1949, metoda de monitorizare cu efort intensiv care a fost folosită, conform ghidului de monitorizare, a fost cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.

Simptomele de atac provocate de nematozii paraziți la plante în condiții de seră sau de câmp pot fi recunoscute prin observații asupra aspectului genera al rădăcinilor. O primă și sumară investigație, se poate realiza în cultura respectivă cu ajutorul lupei de buzunar, asupra organului plantei care este atacat. Organul afectat se desface/ taie în bucăți mici, cu bisturiul sau cuțitul, apoi porțiunile sunt introduse într-un vas cu apă (o placă Petri) și se lasă câteva ore sau până a doua zi. Nematozii părăsesc țesutul plantei gazdă și trec în apă, unde se pot observa datorită mișcărilor de șerpuire și ulterior colectați. Această metodă are doar caracter orientativ asupra prezenței/ absenței nematozilor. Ea nu are precizie de 100% și nici nu poate fi aplicată la toate speciile de nematozi. Identificarea nematozilor se face în laborator, la microscop.

Colectarea probelor din teren, pentru depistarea nematozilor fitoparaziți se face dependent de specia în cauză și locul unde parazitează: pentru speciile de *Meloidogyne* se colectează probe de sol și rădăcini (alcătuite din mai multe subprobe) sau doar rădăcini.

În culturile cu suprafață mică (sere, grădini), probele de sol se colectează aleatoriu, de la adâncimea de 20-30 cm, pe o suprafață cât mai mare, deoarece nematozii sunt rareori dispuși uniform în sol. Se colectează atât probe de sol, cât și rădăcini din zonele de cultură unde simptomele sunt cel mai accentuate, din zonele mai puțin afectate și din zone unde plantele nu par afectate deloc. Probele de sol au cca. 1-2 kg și sunt constituite dintr-un număr variabil de subprobe (10-50 subprobe/ probă de sol). Se depozitează în pungi de plastic rezistente, apoi se etichetează. Probele de rădăcini (25-100 g de rădăcini/ probă) se colectează în același timp cu cele de sol și se păstrează împreună cu probele de pământ în aceleași pungi. Dacă în timpul colectării probelor, rădăcinile plantelor investigate nu prezintă leziunile specifice atacului de nematozi galicoli, atunci se renunță la colectarea probelor din suprafața respectivă.

Probe se păstrează la loc ferit de căldură sau lumină puternică. Dacă nu pot fi prelucrate imediat sau dacă trebuie transportate, pentru a păstra nematozii vii și pentru că aceștia sunt perisabili, probele se transportă în cutii frigorifice și pot fi păstrate în frigider (la temperatura

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

de cca. 10°C) până la 2 săptămâni. Se vor nota pe etichete: data, locul colectării și coordonate GPS, tipul de cultură și soiul, numele cultivatorului, culturile precedente, tratamente aplicate.

În laborator, probele se prelucreză pentru extragerea nematozilor, în vederea identificării speciilor. Toate probele examinate trebuie cântărite înaintea procesării (foarte important pentru probele de sol).

Pentru extragerea nematozilor din sol se folosește metoda filtrului, care se bazează pe principiul mobilității nematozilor (de sus în jos) într-un mediu cu umiditate excesivă. Proba de sol (200-300g) se plasează pe o sită cu ochiuri mari, prevăzută cu un filtru de vată, care se așează într-un vas cu apă. Nivelul apei trebuie să ajungă doar până la nivelul filtrului. După 12-72 ore, nematozii activi trec prin filtru și se depun pe fundul vasului.

Pentru extragerea nematozilor din rădăcini, se folosește metoda examinării directe sau metoda macerării. Examinarea directă presupune ca proba (rădăcină, frunză etc.) să fie curățată de pământ, tăiată în bucăți de cca. 2 cm și disecată într-o placă Petri, sub lupa ocularului cu ajutorul a două perechi de pense fine și a unui bisturiu. Nematozii extrași se colectează pentru a fi identificați ulterior.

Tehnica macerării este asemănătoare cu cea a examinării directe, cu deosebirea că se aplică la materialul vegetal grosier și presupune ca secțiunile de rădăcină să fie mărunțite și să fie lăsate 1-2 zile într-o placă Petri în apă. Astfel o parte a nematozilor ies în apă, iar materialul vegetal este mai ușor de disecat.

După extragerea și colectarea nematozilor, identificarea speciilor se face cu ajutorul microscopului optic, pe baza cheilor de identificare.

Pentru probele prelucrate în laborator sau teren, se întocmesc fișe de teren în care se precizează datele de colectare și date referitoare la metoda de prelucrare a probelor.

Rezultatele obținute se folosesc pentru a exprima: incidența nematozilor în fiecare cultură (raportul dintre numărul de plante infestate și numărul de plante observate), prevalența (raportul dintre numărul culturilor infestate și numărul culturilor observate), densitate nematozilor (numărul exemplarelor raportat la un număr dat de grame sol / rădăcini / frunze), severitatea atacului asupra rădăcinilor (pentru speciile de *Meloidogyne*, Tabelul III)

Tabelul III. Aprecierea gradului de severitate al atacului în infestările cu nematozi galicoli.

Gradul de severitate al atacului	1	2	3	4	5
Nr. gale/rădăcină	1-2	3-10	11-30	31-100	> 100

Modelul fișelor de teren pentru colectarea cu efort intens a datelor

Pentru colectarea cu efort intens a datelor pot fi utilizate două tipuri de fișe: Fișa de teren pentru inventarierea cu efort intens a speciilor alogene sau Fișa de teren pentru observații incidentale.

Fișa de teren pentru inventarierea cu efort intens a speciilor alogene

A fost utilizat un model de fișă de colectare (tabelul de mai jos) care include date privind numărul fișei, numele experților care au colectat proba dar și data, locația, coordonatele geografice de prelevare ale probei. De asemenea, trebuie completate date adiționale privind tipul de metodă utilizat (cantitativă, calitativă sau oportunistă) și metoda folosită, ținându-se cont de metodele prezentate în Protocolul de monitorizare, care sunt codificate după cum urmează:

- 5.1.6.1.a = Capturarea cu fileul entomologic pe un transect prestabilit.
- 5.1.6.1.b = Căutare vizuală și colectare.
- 5.1.6.2.a = Colectarea indivizilor dintr-o suprafață stabilită.
- 5.1.6.2.b = Cercetarea și colectarea materialului vegetal și al solului.
- 5.1.6.2.c = Prospectarea microhabitatelor cu lemn mort.
- 5.1.6.2.d = Utilizarea sitei pentru cernere humus.
- 5.1.6.3.a = Monitorizarea cu ajutorul capcanelor Barber.
- 5.1.6.3.b = Monitorizarea cu ajutorul capcanelor luminoase.
- 5.1.6.3.c = Monitorizarea cu ajutorul altor tipuri de capcane (capcanelor cu feromoni, capcanelor cu lipici, momeală, capcane de tip BG-Sentinel).
- 5.1.6.3.d = Metoda eșantionării cu sondă conică și cu sondă de sac.
- 5.1.6.4 = Metoda creșterilor în laborator

Numărul fișei este format dintr-un grup de litere și două grupuri de cifre, (de exemplu CC_201014_01), și este codificat în modul următor:

- primul grup de litere reprezintă inițialele numelui și prenumelui specialistului (de ex. CC pentru Cristina Constantinescu);
- al doilea grup format din 6 cifre reprezintă data calendaristică în format yymmdd (de ex. 201014 pentru 14 octombrie 2020);
- al treilea grup de două cifre reprezintă numărul curent al probei din ziua respectivă (de ex. 01 pentru proba nr. 1 sau 13 pt proba nr. 13)
- cele 3 grupe de caractere vor fi separate prin semnul „_”.

Codul fotografiei (de exemplu LEP002_LS_01), este format dintr-un grup de trei litere și trei cifre, un grup de două litere și un grup de două cifre.

- primul grup reprezintă codul speciei (de ex. LEP002 pentru specia de fluture *Argyresthia thuiella* Packard, 1871);

- al doilea grup format din două litere reprezintă numele specialistului care a realizat fotografia (de exemplu Levente Székely)
- al treilea grup format din două cifre reprezintă numerotarea fotografiilor în cadrul aceleiași specii.

Număr fișă	Cod pătrat	Lat.	Long.	Alt.		
Denumire locație:						
Toponim:						
Județ:						
Data:						
Hot-spot/ Parc Național		Denumire Parc Național				
Metodă utilizată (tip de colectare)		Observator (i)				
Descrierea transectului:						
Nr. tub de colectare/Cod fotografie	Descriere habitat/ Microhabitat/ Specie gazdă	Grup taxonomic	Specie identificată	Date cantitative	Impact (ecologic, economic, , asupra sănătății)	Valoare impact (ridicat, mediu, scăzut)
Cale de pătrundere identificată în teren: 1-asociere cu un mijloc/vector de transport; 2-dispersie naturală secundară; 3-facilitarea dispersiei naturale-constituire de coridoare; 4-transportarea speciei ca bun de consum						

Populație stabilă (care se reproduce): <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Date insuficiente
Observații:

Fișele de teren întocmite de experți în cadrul activității 1.5. (Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre) sunt prezentate în Anexa 1 (Fișe de teren).

Echipamente utilizate

Pentru inventarierea și cartarea nevertebratelor alogene terestre din orice grup taxonomic sunt necesare următoarele resurse materiale minimale: mașină de teren și combustibil pentru deplasarea până la locurile unde se desfășoară inventarierea; cameră foto; fișe de teren/carnet observații, creion/pix; receptor GPS. O metodă alternativă receptorului GPS este folosirea unui smartphone cu cameră foto și o aplicație de colectare a datelor GIS. În acest caz este recomandată instalarea în prealabil a unei aplicații de înregistrare a transectelor și/sau a coordonatelor geografice ale observațiilor (ex: OruxMaps, GPX Viewer etc.) (tabelul IV).

În cazul prelucrării ulterioare în laborator a probelor prelevate sunt necesare de asemenea: lupa binocular, microscop, chei de identificare, materiale necesare pentru realizarea de preparate lamă lamelă (lame și lamele pentru microscopie, acid lactic 80%; glicerină 99%; alcool etilic min 70%, mediu Hoyer), cutii și recipiente de depozitare etc.

Tabelul IV. Echipamentul specific pentru prelevarea probelor de nevertebrate invazive

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific pentru prelevarea probelor
Acarieni	Pensetă, tuburi de 2ml cu alcool 96%, tăviță de culoare albă, hârtie de filtru, borcan cu capac cu sită metalică, pungi cu ziplock, alcool 96%, ladă frigorifică pentru transport probe, zahăr pudră, recipient plastic cu capacitate 100 ml, mască de apicultor, mănuși de protecție.
Hemiptere	Fileu entomologic, tuburi de 2ml cu alcool 96%, pensetă, pungi cu ziplock, etichete, fișe/caiet de teren, GPS, cutii din polietilena cu capac pentru creșteri, lupa de teren, fișe de teren și pix (sau tableta).
Blatide	GPS, recipient cu capacitate 100 ml, pensă, pungi cu zip lock, alcool 96%, mănuși de protecție.
Coleoptere	Determinator, GPS, recipient cu capacitate 100 ml, tuburi de 2 ml cu alcool 96%, pensă, pensetă, tăviță de culoare albă, pungi cu ziplock, alcool 96%, mănuși de protecție, stereomicroscop.

Grupul taxonomic	Echipament minimal necesar specific pentru prelevarea probelor
Lepidoptere	<p>Monitorizările cu ajutorul capcanelor luminoase: ecranul luminos special construit pentru colectările nocturne, generator de curent, cabluri, bec UV de 125 W, benzină (aproximativ 3 litri/noapte), recipiente de colectări cu vată și cloroform, cutii de colectări, caiet de notițe, aparat foto cu GPS, etc. Capcanele luminoase (se folosesc de obicei 3/noapte) formate din găleată sau castron de plastic, pâlnie mare, cofraj de ou, recipiente cu cloroform, trepied pentru fixarea tubului UV, tuburi UV cu lumină albă, violet sau neagră, baterii cu gel de 12 V-7 Ah încărcate prealabil, încărcător de baterii, etc.</p> <p>Monitorizările cu ajutorul capcanelor cu feromoni: capcane cu feromoni tip carton cu clei din comerț (Dielac, Aroxol, Raid, etc.), care se agată în depozite, curți, cămări, anexe gospodărești etc. De preferat să fie verificate după măcar 7 zile (după 7 nopți cu siguranță vom găsi de 7 ori mai mulți indivizi lipiți pe carton, decât după o noapte!).</p> <p>Monitorizări prin examinarea/colectarea materialului vegetal: aparat foto, GPS, caiet de notițe, pungi de nylon și geantă frigorifică în caz de colectare de material viu.</p>
Himenoptere	Caiet pt. notițe, pix, GPS, aparat foto, fileu entomologic, recipient cu cloroform, pensă, pungi cu zip pentru depozitarea materialului vegetal, recipient cu alcool, exhaustor, etichete (creion, hartie de calc), alcool 70%, stereolupa, săpăligă.
Diptere	GPS, fileu entomologic, aparat foto.
Nematozi	GPS, saci de plastic (cu volum peste 2l) pentru probe de sol, pungi zip-lock diferite dimensiuni pentru probe de rădăcini/frunze etc., recipiente de polipropilenă de 50 ml cu alcool 70%, hârtie de calc, mănuși de lucru, lopată pliabilă, găleată, cuțit, foarfecă, bisturiu, pense fine (de oftalmologie), ace de disecție; plăci Petri, cântar electronic, aparat de fotografiat, stereomicroscop de laborator, microscop optic.

ACTIVITATEA DIN TEREN

În tabelul următor (tabelul V, 247 de intrari) sunt prezentate pe scurt informațiile referitoare la locațiile vizate, informații obținute de experți în perioada iunie 2020-februarie 2021, dar sunt prezentate și informații realizate în ultimii ani în zonele desemnate pentru investigare. Aceste informații sunt detaliate în Anexa 2 (Baza de date privind distribuția speciilor de nevertebrate alogene rezultată din activitatea de inventariere cu efort intens). Fișele de teren realizate pentru activitatea din prezentul raport sunt detaliate în Anexa 1.

Tabel. V. Speciile de nevertebrate invazive investigate

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Data	Latitudine (grade decimale, WGS84)	Longitudine (grade decimale, WGS84)	Cod pătrat (UTM 10km)
1	<i>Aculops lycopersici</i> (Tryon, 1917)	Domnești	Ilfov	01-11-2020	44.242400	25.532300	LJ89.1
2	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	Albești	Constanța	12-09-2020	43.801821	28.446444	PJ15.4
3	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	București	București	13-09-2020	44.410292	26.029768	MK21.1
4	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	București	București	16-09-2020	44.450515	26.042244	MK22.2
5	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	București	București	02-08-2020	44.469137	26.081463	MK22.4
6	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	București	București	02-10-2020	44.405455	26.011973	MK21.1
7	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	Bragadiru	Ilfov	20-08-2020	44.403474	26.009251	MK21.1
8	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	Letea	Tulcea	25-10-2020	45.307477	29.506558	PL92.4
9	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	București	București	28-07-2020	44.453533	26.083885	MK22.4
10	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	Bragadiru	Ilfov	29-09-2020	44.403390	26.011624	MK21.1
11	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	București	București	03-11-2020	44.453533	26.083885	MK22.4
12	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	Bragadiru	Ilfov	30-09-2020	44.372487	25.963190	MK11.4
13	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	Bragadiru	Ilfov	30-09-2020	44.374187	25.968594	MK11.4
14	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	București	București	05-10-2020	44.414806	26.026625	MK21.1
15	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894)	București	București	06-10-2020	44.420743	26.030320	MK21.1
16	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Timișoara	Timiș	03-12-2020	45.735804	21.252363	ER16.4
17	<i>Amblycerus robiniae</i> (Fabricius, 1781)	Timișoara	Timiș	03-12-2020	45.754269	21.237824	ER16.3
18	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	București	București	13-09-2020	44.410292	26.029768	MK21.1

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Data	Latitudine (grade decimale, WGS84)	Longitudine (grade decimale, WGS84)	Cod pătrat (UTM 10km)
19	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Constanța	Constanța	02-08-2020	44.144118	28.617876	PJ28.3
20	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Bragadiru	Ilfov	20-08-2020	44.403474	26.009251	MK21.1
21	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	București	București	25-10-2020	44.261609	26.082106	MK20.4
22	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	București	București	03-11-2020	44.453533	26.083885	MK22.4
23	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Bragadiru	Ilfov	30-07-2020	44.369115	25.975902	MK11.4
24	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	București	București	05-10-2020	44.414806	26.026625	MK21.1
25	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	Bragadiru	Ilfov	07-10-2020	44.371538	25.975213	MK11.4
26	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	București	București	19-08-2020	44.458250	26.066456	MK22.4
27	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Constanța	Constanța	02-08-2020	44.199814	28.616155	PJ29.3
28	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Sibiu	Sibiu	23-07-2020	45.774881	24.152650	KL77.4
29	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Sibiu	Sibiu	23-07-2020	45.771237	24.126040	KL77.4
30	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Sibiu	Sibiu	23-07-2020	45.786158	24.128885	KL77.4
31	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Sibiu	Sibiu	23-07-2020	45.803741	24.174160	KL87.1
32	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Sibiu	Sibiu	23-07-2020	45.780785	24.108632	KL77.4
33	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Bragadiru	Ilfov	07-10-2020	44.369625	25.972939	MK11.4
34	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Bragadiru	Ilfov	07-10-2020	44.371538	25.975213	MK11.4
35	<i>Blattella germanica</i> (Linnaeus, 1767)	Bragadiru	Ilfov	07-10-2020	44.373234	25.977814	MK11.4
36	<i>Bruchidius siliquastris</i> Delobel, 2007	Timișoara	Timiș	03-12-2020	45.748693	21.223044	ER16.3
37	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	Timișoara	Timiș	03-12-2020	45.756489	21.221665	ER16.3
38	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	București	București	12-11-2020	44.432717	26.085508	MK22.4
39	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimić, 1986	București	București	14-10-2021	44.453106	26.084633	MK22.4
40	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	București	București	05-10-2020	44.422380	26.015594	MK21.1
41	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Domnești	Ilfov	01-11-2020	44.242400	25.532300	LJ89.1
42	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	05-02-2021	44.449916	26.127730	MK32.2
43	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.754247	21.239195	ER16.3
44	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.732842	21.243265	ER16.4
45	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Albești	Constanța	12-09-2020	43.801821	28.446444	PJ15.4

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Data	Latitudine (grade decimale, WGS84)	Longitudine (grade decimale, WGS84)	Cod pătrat (UTM 10km)
46	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bucuresti	București	12-11-2020	44.432786	26.085204	MK22.4
47	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bucuresti	București	12-11-2020	44.432706	26.086992	MK22.4
48	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bucuresti	București	12-11-2020	44.432717	26.085508	MK22.4
49	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bucuresti	București	12-11-2020	44.432706	26.086992	MK22.4
50	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	13-09-2020	44.410292	26.029768	MK21.1
51	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	16-09-2020	44.450515	26.042244	MK22.2
52	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	19-08-2020	44.458250	26.066456	MK22.4
53	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	02-08-2020	44.469137	26.081463	MK22.4
54	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	02-10-2020	44.405455	26.011973	MK21.1
55	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bragadiru	Ilfov	20-08-2020	44.403474	26.009251	MK21.1
56	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Letea	Tulcea	25-10-2020	45.307477	29.506558	PL92.4
57	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	28-07-2020	44.405455	26.011973	MK21.1
58	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	28-07-2020	44.453533	26.083885	MK22.4
59	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bragadiru	Ilfov	29-09-2020	44.403390	26.011624	MK21.1
60	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	30-01-2021	44.421560	26.033900	MK21.1
61	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bragadiru	Ilfov	30-09-2020	44.374187	25.968594	MK11.4
62	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bragadiru	Ilfov	30-09-2020	44.397904	25.995922	MK21.1
63	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	București	București	6-10-2020	44.420743	26.030320	MK21.1
64	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	Bragadiru	Ilfov	07-10-2020	44.369625	25.972939	MK11.4
65	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	05-02-2021	44.463330	26.132870	MK32.2
66	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	05-02-2021	44.491100	26.127350	MK32.1
67	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	05-02-2021	44.449630	26.127260	MK32.2
68	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	05-02-2021	44.449820	26.127710	MK32.2
69	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	05-02-2021	44.463347	26.132870	MK32.2
70	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	05-02-2021	44.465320	26.132940	MK32.2
71	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	05-02-2021	44.449127	26.127260	MK32.2
72	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	05-02-2021	44.465460	26.129943	MK32.2

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Data	Latitudine (grade decimale, WGS84)	Longitudine (grade decimale, WGS84)	Cod pătrat (UTM 10km)
73	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Sibiu	Sibiu	11-10-2020	45.780344	24.138984	KL77.4
74	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.754247	21.239195	ER16.3
75	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	22-01-2021	44.436790	26.092250	MK22.4
76	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	22-01-2021	44.437670	26.090460	MK22.4
77	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	22-01-2021	44.437060	26.090340	MK22.4
78	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	22-01-2021	44.436700	26.092210	MK22.4
79	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	22-01-2021	44.437570	26.090160	MK22.4
80	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	22-01-2021	44.437690	26.089990	MK22.4
81	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	29-01-2021	44.452140	26.044400	MK22.2
82	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	29-01-2021	44.452490	26.045000	MK22.2
83	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	29-01-2021	44.452460	26.044600	MK22.2
84	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	29-01-2021	44.452360	26.044490	MK22.2
85	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	29-01-2021	44.452300	26.044380	MK22.2
86	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	29-01-2021	44.452170	26.044640	MK22.2
87	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	29-01-2021	44.452510	26.045270	MK22.2
88	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	30-01-2021	44.421950	26.033900	MK21.1
89	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	București	București	31-10-2020	44.422200	26.015600	MK21.1
90	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.207710	28.622000	PJ29.3
91	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.207330	28.621760	PJ29.3
92	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.206190	28.620550	PJ29.3
93	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.205420	28.620540	PJ29.3
94	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.205470	28.620540	PJ29.3
95	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.204980	28.621230	PJ29.3
96	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.204730	28.621550	PJ29.3
97	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.204900	28.622160	PJ29.3
98	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.206340	28.623410	PJ29.3
99	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.206690	28.623760	PJ29.3

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Data	Latitudine (grade decimale, WGS84)	Longitudine (grade decimale, WGS84)	Cod pătrat (UTM 10km)
100	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.207190	28.624230	PJ29.3
101	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.206170	28.625670	PJ39.1
102	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.206060	28.625000	PJ29.3
103	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.205490	28.624710	PJ29.3
104	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.202000	28.617700	PJ29.3
105	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.202120	28.619140	PJ29.3
106	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.201970	28.619340	PJ29.3
107	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.199390	28.618440	PJ29.3
108	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.199870	28.616720	PJ29.3
109	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.200270	28.616460	PJ29.3
110	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	Constanța	Constanța	25-08-2014	44.200370	28.616520	PJ29.3
111	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	București	București	25-10-2020	44.261609	26.082106	MK20.4
112	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	București	București	29-08-2014	44.470530	26.115170	MK22.4
113	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	București	București	29-08-2014	44.470530	26.115190	MK22.4
114	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	07-07-2020	44.452991	26.084681	MK22.4
115	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	10-12-2020	44.453022	26.084205	MK22.4
116	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.754247	21.239195	ER16.3
117	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.732842	21.243265	ER16.4
118	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	13-09-2020	44.410292	26.029768	MK21.1
119	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	13-11-2020	44.438207	26.139579	MK32.2
120	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	14-10-2020	44.453106	26.084633	MK22.4
121	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	16-09-2020	44.450515	26.042244	MK22.2
122	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Cernica	Ilfov	16-10-2020	44.434579	26.244497	MK32.4
123	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	19-08-2020	44.471903	26.066171	MK22.4
124	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	19-08-2020	44.458250	26.066456	MK22.4
125	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	02-08-2020	44.469137	26.081463	MK22.4
126	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	02-10-2020	44.405455	26.011973	MK21.1

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Data	Latitudine (grade decimale, WGS84)	Longitudine (grade decimale, WGS84)	Cod pătrat (UTM 10km)
127	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Bucuresti	București	20-11-2020	44.422380	26.015594	MK21.1
128	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Bragadiru	Ilfov	29-09-2020	44.403390	26.011624	MK21.1
129	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	03-11-2020	44.453533	26.083885	MK22.4
130	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Bragadiru	Ilfov	30-09-2020	44.397904	25.995922	MK21.1
131	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Bragadiru	Ilfov	04-11-2020	44.373215	25.980707	MK11.4
132	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	05-10-2020	44.414806	26.026625	MK21.1
133	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	05-11-2020	44.454425	26.054509	MK22.2
134	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	București	București	06-10-2020	44.420743	26.030320	MK21.1
135	<i>Halyomorpha halys</i> (Stål, 1855)	Bragadiru	Ilfov	07-10-2020	44.369625	25.972939	MK11.4
136	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Bucuresti	București	01-11-2020	44.454387	26.054505	MK22.2
137	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Cristian	Sibiu	03-08-2020	45.780417	24.023654	KL67.4
138	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Cristian	Sibiu	03-08-2020	45.783646	24.001991	KL67.4
139	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	05-02-2021	44.463347	26.132870	MK32.2
140	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	05-02-2021	44.465320	26.132940	MK32.2
141	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	05-02-2021	44.465460	26.129943	MK32.2
142	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Sura Mare	Sibiu	05-09-2020	45.856684	24.175209	KL88.2
143	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Hamba	Sibiu	08-10-2020	45.860362	24.190143	KL88.2
144	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.754247	21.239195	ER16.3
145	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.732842	21.243265	ER16.4
146	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Albești	Constanța	12-09-2020	43.804911	28.456982	PJ15.4
147	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	13-09-2020	44.410292	26.029768	MK21.1
148	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	16-09-2020	44.450515	26.042244	MK22.2
149	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	19-08-2020	44.458250	26.066456	MK22.4
150	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	02-08-2020	44.469137	26.081463	MK22.4
151	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	02-10-2020	44.405455	26.011973	MK21.1
152	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Bragadiru	Ilfov	20-08-2020	44.403474	26.009251	MK21.1
153	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Letea	Tulcea	24-10-2020	45.308853	29.516624	PL92.4

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Data	Latitudine (grade decimale, WGS84)	Longitudine (grade decimale, WGS84)	Cod pătrat (UTM 10km)
154	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Letea	Tulcea	24-10-2020	45.310616	29.505766	PL92.4
155	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Letea	Tulcea	25-10-2020	45.307477	29.506558	PL92.4
156	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	28-07-2020	44.405455	26.011973	MK21.1
157	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	28-07-2020	44.453533	26.083885	MK22.4
158	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	29-01-2021	44.452490	26.045000	MK22.2
159	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Bragadiru	Ilfov	29-09-2020	44.403390	26.011624	MK21.1
160	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	03-11-2020	44.453533	26.083885	MK22.4
161	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	30-01-2021	44.421560	26.033900	MK21.1
162	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	30-01-2021	44.421950	26.033900	MK21.1
163	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Bragadiru	Ilfov	30-07-2020	44.369115	25.975902	MK11.4
164	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Bragadiru	Ilfov	30-09-2020	44.372487	25.963190	MK11.4
165	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Bragadiru	Ilfov	30-09-2020	44.374187	25.968594	MK11.4
166	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Bragadiru	Ilfov	30-09-2020	44.397904	25.995922	MK21.1
167	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	05-10-2020	44.414806	26.026625	MK21.1
168	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	05-11-2020	44.454425	26.054509	MK22.2
169	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	București	București	06-10-2020	44.420743	26.030320	MK21.1
170	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	Bragadiru	Ilfov	07-10-2020	44.369625	25.972939	MK11.4
171	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	Albești	Constanța	12-09-2020	43.799652	28.437105	PJ15.4
172	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.754247	21.239195	ER16.3
173	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.732842	21.243265	ER16.4
174	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	Timișoara	Timiș	03-12-2020	45.735804	21.252363	ER16.4
175	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	Timișoara	Timiș	03-12-2020	45.754269	21.237824	ER16.3
176	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	București	București	03-11-2020	44.421650	26.015273	MK21.1
177	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	București	București	03-11-2020	44.421783	26.015273	MK21.1
178	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Timișoara	Timiș	03-12-2020	45.735804	21.252363	ER16.4
179	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	Timișoara	Timiș	03-12-2020	45.754269	21.237824	ER16.3
180	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Sibiu	Sibiu	22-09-2020	45.788866	24.131490	KL77.4

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Data	Latitudine (grade decimale, WGS84)	Longitudine (grade decimale, WGS84)	Cod pătrat (UTM 10km)
181	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889), Chitwood, 1949	Sibiu	Sibiu	22-09-2020	45.788866	24.131490	KL77.4
182	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Sibiu	Sibiu	22-09-2020	45.788866	24.131490	KL77.4
183	<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood, 1949	Sibiu	Sibiu	22-09-2020	45.788866	24.131490	KL77.4
184	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Sibiu	Sibiu	22-09-2020	45.788866	24.131490	KL77.4
185	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	Sibiu	Sibiu	22-09-2020	45.788866	24.131490	KL77.4
186	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.754247	21.239195	ER16.3
187	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bucuresti	București	12-11-2020	44.432786	26.085204	MK22.4
188	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bucuresti	București	12-11-2020	44.432717	26.085508	MK22.4
189	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bucuresti	București	15-07-2019	44.453022	26.084205	MK22.4
190	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	16-09-2020	44.450515	26.042244	MK22.2
191	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	19-08-2020	44.458250	26.066456	MK22.4
192	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	02-08-2020	44.469137	26.081463	MK22.4
193	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	02-10-2020	44.405455	26.011973	MK21.1
194	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	22-01-2021	44.437060	26.090340	MK22.4
195	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bucuresti	București	26-10-2020	44.466980	26.083940	MK22.4
196	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	26-10-2020	44.455278	26.084444	MK22.4
197	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	26-10-2020	44.455833	26.084444	MK22.4
198	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	26-10-2020	44.466389	26.085278	MK22.4
199	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	26-10-2020	44.466389	26.085278	MK22.4
200	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	26-10-2020	44.466944	26.083333	MK22.4
201	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bucuresti	București	27-10-2020	44.422380	26.015594	MK21.1
202	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	28-07-2020	44.405455	26.011973	MK21.1
203	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	28-07-2020	44.453533	26.083885	MK22.4
204	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bragadiru	Ilfov	29-09-2020	44.403390	26.011624	MK21.1
205	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bragadiru	Ilfov	30-07-2020	44.369115	25.975902	MK11.4
206	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bragadiru	Ilfov	30-09-2020	44.372487	25.963190	MK11.4

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Data	Latitudine (grade decimale, WGS84)	Longitudine (grade decimale, WGS84)	Cod pătrat (UTM 10km)
207	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bragadiru	Ilfov	30-09-2020	44.374187	25.968594	MK11.4
208	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bragadiru	Ilfov	30-09-2020	44.397904	25.995922	MK21.1
209	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bucuresti	București	31-10-2020	44.422200	26.015600	MK21.1
210	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	31-10-2020	44.422200	26.015600	MK21.1
211	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	31-10-2020	44.422200	26.015600	MK21.1
212	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	31-10-2020	44.422200	26.015600	MK21.1
213	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	31-10-2020	44.423700	26.015200	MK21.1
214	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	05-10-2020	44.414806	26.026625	MK21.1
215	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	București	București	06-10-2020	44.420743	26.030320	MK21.1
216	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	Bragadiru	Ilfov	07-10-2020	44.369625	25.972939	MK11.4
217	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	Sibiu	Sibiu	19-07-2020	45.783665	24.134648	KL77.4
218	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	Sibiu	Sibiu	19-07-2020	45.795002	24.180688	KL87.1
219	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	București	București	25-10-2020	44.261609	26.082106	MK20.4
220	<i>Myzocallis</i> (<i>Lineomyzocallis</i>) <i>walshii</i> (Monell, 1879)	București	București	26-10-2020	44.466300	26.085200	MK22.4
221	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	Sibiu	Sibiu	05-09-1953	45.787515	24.159397	KL77.4
222	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	București	București	26-10-2020	44.466980	26.083940	MK22.4
223	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.754247	21.239195	ER16.3
224	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.732842	21.243265	ER16.4
225	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	București	București	16-09-2020	44.450515	26.042244	MK22.2
226	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	București	București	02-10-2020	44.405455	26.011973	MK21.1
227	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Bragadiru	Ilfov	29-09-2020	44.403390	26.011624	MK21.1
228	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	București	București	03-11-2020	44.453533	26.083885	MK22.4
229	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	Bragadiru	Ilfov	30-09-2020	44.374187	25.968594	MK11.4
230	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	București	București	05-10-2020	44.414806	26.026625	MK21.1
231	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	București	București	06-10-2020	44.420743	26.030320	MK21.1
232	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.754247	21.239195	ER16.3
233	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.732842	21.243265	ER16.4

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr.	Specie invazivă	Localitate	Județ	Data	Latitudine (grade decimale, WGS84)	Longitudine (grade decimale, WGS84)	Cod pătrat (UTM 10km)
234	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	București	București	19-08-2020	44.458250	26.066456	MK22.4
235	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	București	București	28-07-2020	44.453533	26.083885	MK22.4
236	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	Bragadiru	Ilfov	04-10-2020	44.370652	25.977784	MK11.4
237	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	București	București	05-10-2020	44.414806	26.026625	MK21.1
238	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	Hamcearca	Tulcea	23-07-2020	45.111940	28.392024	PK09.3
239	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	București	București	05-06-2020	44.469525	26.112506	MK22.4
240	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	București	București	23-08-2020	44.417550	26.016088	MK21.1
241	<i>Sceliphron caementarium</i> (Drury, 1773)	București	București	23-08-2020	44.453022	26.084205	MK22.4
242	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	București	București	05-06-2020	44.406276	26.015150	MK21.1
243	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	București	București	05-06-2020	44.422380	26.015594	MK21.1
244	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	Timișoara	Timiș	11-10-2020	45.742407	21.202623	ER16.3
245	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	București	București	23-08-2020	44.453022	26.084205	MK22.4
246	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	Domnești	Ilfov	01-11-2020	44.242000	25.532300	LJ89.1
247	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	București	București	14-10-2020	44.453106	26.084633	MK22.4

Gradul de acoperire al zonelor pentru efort intens

Observațiile pentru speciile de nevertebrate terestre alogene din România au fost realizate în perioada iunie-decembrie 2020.

După colectarea datelor în teren, responsabilul de acțiune a verificat calitatea înregistrărilor și respectarea protocoalelor de inventariere. Datele obținute au fost transferate în baza de date cu informații privind caracteristicile speciilor.

Inventarierea și cartarea cu efort intens a celor 31 de specii de nevertebrate terestre alogene semnalate la nivel național s-a realizat în perioada iunie-decembrie 2020, ținând cont de cerințele din caietul de sarcini precum și de analiza datelor colectate din literatura de specialitate. Au fost investigate 21 de pătrate din 5 județe plus Municipiul București, respectiv câte 2 pătrate în Timiș și Tulcea, câte 4 pătrate în Constanța, Ilfov și Sibiu și 6 pătrate în București. Din pătratele de probă desemnate pentru a fi investigate în hot-spot-uri și în căile prioritare de introducere circa 19% (17 pătrate) au fost investigate pe parcursul anului 2020; la acestea se adaugă alte 4 pătrate suplimentare care au fost investigate, dar care nu se numără printre pătratele de probă stabilite (cod UTMx5 LJ89.1, MK20.4, MK32.1, PJ39.1).

Un singur pătrat din cele investigate a fost localizat în interiorul unui parc național sau a unei rezervații a biosferei, respectiv în Rezervația Biosferei Delta Dunării (tabelul VI).

Tabel. VI. Speciile de nevertebrate invazive localizate în Parcuri Naționale / Rezervația Biosferei Delta Dunării

Nr.	Specie invazivă	Parc/Rezervație
1.	<i>Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1894)</i>	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
2.	<i>Corythucha arcuata (Say, 1832)</i>	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
3.	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
4.	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării
5.	<i>Harmonia axyridis (Pallas, 1773)</i>	ROMAB0003 Rezervația Biosferei Delta Dunării

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

REZULTATE

Specii identificate

Au fost identificate în teren un total de 33 specii de nevertebrate terestre alogene. În majoritatea punctelor de colectare ele au fost căutate activ și identificate în habitatele caracteristice, dar au fost și cazuri în care, investigând habitatele respective, în perioada optimă de monitorizare, speciile nu au fost identificate, caz în care au fost menționate ca pseudoabsențe (fig. 12).

Fig. 12. Ponderea pseudoabsențelor pentru speciile identificate

Acarieni

1. *Aculops lycopersici* (Tryon, 1917) (Fig. 13)

Sinonime: *Aceria lycopersici*, *Aculops destructor*, *Aculops lycopersicae*, *Aculus destructor*, *Eriophyes lycopersici*, *Phyllocoptes destructor*, *Phyllocoptes lycopersici*, *Vasates destructor*, *Vasates lycopersici*.

Clasificare: Acari, Prostigmata, Eriophyidae

Denumire populară: acarianul tomatelor, acarianul de bronz al tomatelor.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Specia a fost introdusă odată cu importul diferitelor specii de plante din familia Solanaceae.

Descriere: Corpul fusiform, robust, culoarea variază de la alb la gălbui până la portocaliu. Au numai două perechi de picioare, cu structură caracteristică a ghiarei (empodium). Scutul prodorsal are 40-50 μm lungime, are un lob anterior larg și scurt care este deviat brusc ventral. Scutul este puternic sculptat, cu un model în formă de clepsidră, cu striatii longitudinale, și are o pereche de sete dorsale divergente, orientate posterior, poziționate lângă marginea posterioară a scutului. Corpul prezintă o serie de inele puternic diferențiate în tergite (25-30) și sternite (peste 60). Sternitele poartă microtuberculi ascuțiți la marginile lor posterioare. Scutul de acoperire genital variază între 14-16 μm în lungime și este sculptat cu striatii longitudinale. Cele două perechi de picioare se termină cu gheare ce au patru perechi de raze.

Dimensiune: 150-200 μm .

Ecologie/Habitate invadate: Specia trăiește pe plante spontane sau cultivate din familia Solanaceae, este întâlnită frecvent în culturile de tomate (*Solanum lycopersicum*), unde provoacă pagube însemnate.

Biologie: Ciclul biologic al acarianului este complet în aproximativ 7 zile, în condiții optime (21-25°C și 30% umiditate atmosferică). În culturile de tomate (*Solanum lycopersicum*), într-un ciclu de vegetație al plantei se pot dezvolta până la șapte generații. Femelele trăiesc câteva săptămâni și depun aproximativ 50 de ouă. Din ouăle fertilizate apar masculii și femele, în timp ce din ouăle nefertilizate apar doar masculii.

Fig. 13. Acarianul tomatelor, *Aculops lycopersici*, fotografie la microscopul electronic (Foto Rozalia Motoc).

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km dintr-un județ, dar nu a fost găsită în pătrate de probă din punctele fierbinți sau în parcuri naționale/rezervații ale biosferei. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 14.

Fig. 14. Harta distribuției speciei *Aculops lycopersici*

2. *Varroa destructor* Anderson & Trueman, 2000 (Fig. 15)

Sinonime: -

Clasificare: Acari, Mesostigmata, Varroidae.

Denumire populară: acarianul parazit al albinelor.

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport. Specia a fost introdusă de către om odată cu noua sa gazdă, albina meliferă europeană (*Apis mellifera*), datorită importului de material apicol contaminat din Asia, unde specia parazita inițial pe albina meliferă asiatică (*Apis cerana*).

Descriere: Femelele adulte sunt discoidale, de culoare roșu-brun, masculii sunt sferici, de culoare gălbuie.

Dimensiuni: Femelele au dimensiuni cuprinse între 1-1,8 mm lungime și 1,5-2 mm lățime, masculii au dimensiuni mai reduse, cuprinse între 0,7-1 mm lungime și 0,7-0,9 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: Stupine, habitate în care este prezentă gazda sa, albina meliferă.

Biologie: Acarianul se hrănește cu hemolimfa albinelor (adulte, larve și pupe), cauzând pagube importante coloniilor de albine. Femelele depun ouă în celulele căpăcite cu puiet de albine, iar preadultii acarianului se dezvoltă în aceste celule odată cu dezvoltarea larvelor și pupelor de albină, hrănindu-se cu hemolimfa acestora. Masculii și femelele copulează în aceste celule căpăcite, apoi masculul moare, iar femelele fertilizate ies din celule odată cu albinele gazdă și se vor hrăni pe acestea în continuare timp de câteva zile. Ciclul se repetă, astfel că populațiile acestui acarian pot atinge o medie de 10 generații pe an.

Fig. 15. *Varroa destructor* (foto Cătălin Stanciu)

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 16.

Fig. 16. Harta distribuției speciei *Varroa destructor*

Hemiptere

3. *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Coreidae.

Denumire populară: Ploșnița vestică a semințelor de conifere.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă.

Descriere: Colorit brun-roșcat, aripile prezintă deseori un desen de culoare alb-gălbui în formă de „W” inversat, iar zona membranoasă este fumurie. Se recunoaște ușor după tibia posterioară lătită puternic, caracteristică unică ce o deosebește de toate speciile de ploșnițe native din România.

Dimensiuni: specie de talie mare, 16-18 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Parcuri și spații verzi urbane, zone verzi precum și păduri naturale cu pini.

Biologie: Specie asociată cu plantele conifere, atât alogene cât și native (*Abies alba*, *Jenuperus squamata*, *Meyeri virginiana*, *Picea abies*, *Pinus mugo*, *Pinus sylvestris*, *Pinus nigra*, *Pseudotsuga menziesii*). Iernează ca adult sub scoarța copacilor, în frunzar sau în adăposturi artificiale, iar noua generație de adulți apare în august. Spre sfârșitul toamnei este atrasă de suprafețe însorite, fiind întâlnită deseori pe pereții clădirilor din vecinătatea plantelor gazdă.

Specia a fost căutată activ în 2 pătrate de 5×5 km dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 2 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 17.

Fig. 17. Harta distribuției speciei *Leptoglossus occidentalis*

4. *Oxycarenus lavaterae* (Fabricius, 1787)

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Lygaeidae.

Denumire populară: Ploșnița semintelor de tei.

Căi de introducere: Dispersie antropogenă și dispersie pe cale naturală.

Descriere: Specie ușor de recunoscut. Colorit predominant negru cu abdomenul și hemielitre roșii. Zona membranoasă a hemielitelor este transparent-albicioasă, iar partea apicală a zonei chitinizate prezintă o zonă negricioasă. Este singura specie de heteropter ce formează agregări de iarnă pe suprafața scoarței de *Tilia* sau *Hibiscus*.

Dimensiuni: 4,4-5,4 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Păduri cu tei, parcuri și spații vezi.

Biologie: Specie oligofagă, în țara noastră a fost observată pe specii native sau introduse de tei (*Tilia* spp) precum și pe arbuști de *Hibiscus*. Iernează pe scoarța plantelor gazdă unde formează agregări de dimensiuni variate de la zeci la mii de indivizi. Agregările sunt așezate predominant pe fața cu expunere sudică a trunchiurilor, sub ramuri laterale sau în crăpăturile scoarței. Se hrănește predominant cu semințe, dar înțepă și mugurii și lăstarii tineri ai plantelor.

Specia a fost căutată activ în 2 pătrate de 5×5 km, dintr-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 2 puncte și și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 18.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Fig. 18. Harta distribuției speciei *Oxycarenus lavaterae*

5. *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758)

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Pentatomidae.

Denumire populară: Ploșnița verde / Ploșnița verde a tomatelor.

Căi de introducere: Dispersie antropogenă și dispersie naturală secundară.

Descriere: Adulții au un colorit predominant verde, zona membranoasă a aripilor este transparentă, antenele verzui cu vârful ultimelor 3 segmente maroniu. Pe lângă forma tipică, există mai multe variații de colorit, cea mai frecventă în zona noastră fiind forma torquata, la care marginea anterioară a pronotului și a capului sunt de culoare crem-gălbui. În sezonul rece (primăvara devreme și toamna târziu), majoritatea adulților își schimbă coloritul din verde în

maro-roșcat sau brun. Specia prezintă 3-5 pete albe mici la baza scutelului, o caracteristică ce o deosebește de multe specii similare native în România.

Dimensiuni: 12-15 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Specie prezentă în culturi legumicole, livezi de pomi fructiferi, precum și în parcuri și zone verzi urbane.

Biologie: Specie polifagă, se hrănește cu o gamă largă de legume și leguminoase (*Capsicum annuum*, *Glycine max*, *Phaseolus spp.*, *Pisum sativum*, *Solanum lycopersicum*) arbuști și pomi fructiferi (*Malus domestica*, *Prunus persica*, *Rubus idaeus*) precum și plante ornamentale (*Syringa vulgaris*, *Lonicera japonica*, *Hibiscus spp.* sau *Magnolia liliiflora*). Iernează ca adult, sub scoarța copacilor, în frunzar sau în clădiri. La sfârșitul toamnei este atrasă de suprafețe însorite sau lumina caselor, putând fi deseori găsită însorind pe ziduri sau chiar intrând în locuințe pentru a căuta adăpost.

Specia a fost căutată activ în 6 pătrate de 5×5 km, în 3 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 9 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 19.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Fig. 19. Harta distribuției speciei *Nezara viridula*

6. *Halyomorpha halys* (Stål, 1855)

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Pentatomidae.

Denumire populară: Ploșnița marmorată asiatică / Ploșnița marmorată.

Căi de introducere: Dispersie antropogenă și dispersie pe cale naturală.

Descriere: Adulții au colorit brun-cenușiu cu aspect marmorat, hemielitrele sunt deseori de culoare roșcată cu zona membranoasă transparentă și dungată cu brun. Antenele sunt brun-negricioase cu zone albe la baza ultimelor două articole, precum și la vârful penultimului articol antenal. În zona anterioară a pronotului prezintă deseori patru puncte albicioase dispuse în linie orizontală, similar apar și 3-5 puncte la baza scutelui. Marginea abdomenului (conexivum) prezintă un colorit cu pete în alternanță alb și brun-cenușii.

Dimensiuni: 12-17 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Parcuri și zone urbane verzi, pepiniere, păduri și liziere, livezi de pomi fructiferi sau alte terenuri agricole.

Biologie: Specie polifagă, a fost identificată pe numeroase specii de plante, de la ornamentale (*Hibiscus syriacus*, *Rosa chinensis*, *Spiraea x vanhouttei*) la pomi și arbuști fructiferi (*Asimina triloba*, *Juglans regia*, *Lycium barbarum*, *L. chinense*, *Malus domestica*, *Prunus domestica*, *P. persica*, *Ziziphus jujuba*), precum și alte plante de cultură (*Solanum lycopersicum*, *Zea mays*). Iernează ca adult sub scoarța copacilor, în frunzar sau adăposturi artificiale. Toamna, este atrasă de suprafețe însorite fiind deseori găsită pe pereții clădirilor cu expunere sudică. Din acest motiv, în sezonul rece intră deseori în locuințe, depozite, cutii de transport sau chiar mijloace de transport. Adulții apar la sfârșitul verii, însă ultimele trei stadii de nimfă se pot identifica cu ușurință după marginile anterioare ale pronotului ce sunt de culoare albă și cu țepi, ultimele două stadii având și o pată albă la nivelul tibiei pe toate perechile de picioare.

Specia a fost căutată activ în 8 pătrate de 5×5 km, în 3 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 22 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 20.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Fig. 20. Harta distribuției speciei *Halyomorpha halys*

7. *Corythucha arcuata* (Say, 1832)

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Tingidae.

Denumire populară: Tigrul stejarului / Ploșnița dantelată a stejarului.

Căi de introducere: Dispersie naturală secundară.

Descriere: Culoarea de fond a adulților este de un alb-murdar cu pete brun închise. Prezintă în zona anterioară a aripilor două pete oval-circulare de culoare brună, unele exemplare prezintă o pată brună difuză și în zona posterioară a aripilor. Zona posterioară a pronotului precum și baza scutului sunt de asemenea de culoare brun-negricioasă. Pe marginile anterioare ale aripilor și pe marginile pronotului, prezintă țepi mici. De asemenea, marginea anterioară a aripilor formează aproximativ un unghi drept. Antenele și picioarele sunt

de culoare crem-brun deschis. Pe lângă adulți, atunci când e vorba de plantele gazdă tipice, se poate identifica atacul și după ouă, excremente, nimfe sau exuvii de culoare negricioasă prezente pe partea ventrală a frunzelor.

Dimensiuni: 2,8-3,5 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Parcuri și alei cu stejari, păduri de foioase.

Biologie: Se dezvoltă pe specii de *Quercus*, fiind întâlnită deseori în parcuri, aliniamente sau arbori izolați. Se întâlnește atât pe arbori adulți cât și pe plante tinere, fiind întâlnită inclusiv în pepiniere. Dezvoltă 2-3 generații pe an în funcție de climă, ultima generație iernează ca adult sub scoarța copacilor, în frunzar precum și în adăposturi artificiale. Atunci când dispersează, adulții pot ateriza pe om și pot cauza înțepături ușoare în căutare de hrană.

Specia a fost căutată activ în 10 pătrate de 5×5 km, în 5 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 24 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 21.

Corythucha arcuata a fost identificată în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Fig. 21. Harta distribuției speciei *Corythucha arcuata*

8. *Corythucha ciliata* (Say, 1832)

Sinonime: -

Clasificare: Hemiptera: Tingidae.

Denumire populară: Tigrul platanului / Ploșnița dantelată a platanului.

Căi de introducere: Dispersie antropogenă și dispersie pe cale naturală secundară

Descriere: Specie de talie mică cu aspect dantelat, colorit predominant albicios, marginile pronotului vălurite cu 3-4 rânduri de celule și prevăzute cu țepi mici. Partea posterioară a pronotului deseori de culoare brun-închis, picioarele și antenele de culoare crem-brun deschis. Prezintă câte o pată brună în zona mediană a fiecărei aripi, iar împreună cu coloritul albicios al corpului, reprezintă o caracteristică prin care poate fi deosebită cu ușurință de alte specii. Pe lângă adulți, atunci când e vorba de plantele gazdă tipice, se poate identifica atacul și după ouă, excremente, nimfe sau exuvii de culoare negricioasă prezente pe partea ventrală a frunzelor.

Dimensiuni: 3,2-3,7 mm

Ecologie/Habitate invadate: Pepiniere de plante ornamentale, parcuri și alei cu platani.

Biologie: Se dezvoltă pe specii de *Platanus*, fiind întâlnită îndeosebi în parcuri și zone verzi asociate localităților sau pepiniere. Specia are 2-3 generații pe an (în funcție de zonă), femelele depun în medie 80-160 ouă, dar se poate ajunge până la 350 ouă depuse de o singură femelă. Specia iernează predominant sub scoarța plantei gazdă, dar folosește și alte adăposturi naturale sau antropice. Atunci când dispersează, adulții pot ateriza pe om și pot cauza înțepături ușoare în căutare de hrană.

Specia a fost căutată activ în 8 pătrate de 5×5 km, în 4 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 22 puncte și cu 3 pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 22.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Fig. 22. Harta distribuției speciei *Corythucha ciliata*

9. *Metcalfa pruinosa* Say, 1830

Sinonime: *Flata pruinosa* Say, 1830, *Poeciloptera farinosa* Walker, 1858

Clasificare: Hemiptera: Fulgomorpha: Flatidae

Denumire populară: Cicada meliferă

Căi de introducere: dispersie naturală și antropogenă

Descriere: Aspectul cicadei este similar la femele și masculi, sexele fiind greu de diferențiat. Adulții sunt de dimensiuni mici, având corpul acoperit de o secreție ceroasă, atât în stadiul de adult cât și în stadiul larvar. Culoarea poate varia de la nuanțe de brun până la cenușiu. Aripile anterioare au marginea externă aproape dreaptă, iar în partea bazala prezintă două pete negricioase, caracteristice.

Dimensiuni: 5,5-8 mm lungime.

Ecologie/Habitate invadate: Specie polifaga, *Metcalfa pruinosa* are ca plante gazdă peste 300 de specii, inclusiv o gamă largă de arbori și tufișuri sau plante cultivate (viță de vie, măr, păr, prun și piersic), păduri și buruieni și mai ales plante ornamentale. În populații foarte mari pot produce distrugerea plantelor gazdă iar secrețiile de substanțe dulci favorizează dezvoltarea fungilor.

Biologie: Prezintă o singură generație pe an; iernează în stadiul de ou, depus în scoarța rămurelor plantelor gazdă. În ciclul de dezvoltare are cinci stadii larvare de dimensiuni diferite, durata de dezvoltare larvară fiind de circa 42 zile. După eclozare, larvele încep procesul de hrănire, deplasându-se pe partea inferioară a frunzelor unde se acoperă de secreții ceroase și excretă substanțe dulci. Nimfele apar începând cu luna mai și până în iulie și se hrănesc cu floemul plantelor gazdă. Stadiul de adult apare în august și depune până la 90 de ouă. Adulții sunt prezenți pe ramurile tinere, unde au o dispunere caracteristică.

Specia a fost căutată activ în 5 pătrate de 5×5 km, în 3 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 31 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 23.

Fig. 23. Harta distribuției speciei *Metcalfa pruinosa*

10. *Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii* (Monell, 1879)

Sinonime: *Myzocallis occulta* Richards, 1965, *Myzocallis occultus* Richards, 1965, *Myzocallis walshi* Baker, A.C., 1917, *Callipterus walshii* Monell, 1879

Clasificare: Hemiptera: Aphidoidea: Aphididae

Căi de introducere: -

Descriere: Afidul are culoarea corpului galbenă, cu aripile negre. Formele care apar vara prezintă o bandă lată neagră pe zona costală a aripii care se întinde pe toată lungimea acesteia. Pe al treilea segment antenal există 2-4 rinarii secundare (receptori pentru miros). Dimensiune: 1.5 - 2 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Este o specie de afid asociată cu stejarul roșu (*Quercus rubra*) specie de origine nord-americană. De asemenea poate fi asociată și cu alte specii de stejari nord-americani precum *Q. coccinea* și *Q. palustris*.

Biologie: Este un afid vivipar, având toate formele înaripate. Specia trăiește pe partea dorsală a frunzelor de stejar roșu în colonii mici. Deși produc miere de mană, nu sunt vizitate de furnici.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 24.

Fig. 24. Harta distribuției speciei *Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii*

Blatide

11. *Blatta orientalis* Linnaeus, 1758

Sinonime: *Blatta badia* Saussure, 1863; *Blatta castanea* (Blanchard, 1851); *Blatta culinaris* De Geer, 1773; *Blatta ferruginea* Thunberg, 1810; *Blatta gracilis* (Adelung, 1910); *Blatta hemialata* Gistel, 1856; *Blatta lucifuga* Poda, 1761; *Blatta pallipes* (Philippi, 1863); *Blatta platystetho* (Philippi, 1863); *Blatta secunda* Schaeffer, 1769; *Blatta spontanea* (Semenov-Tian-Shansky, 1909); *Blatta tertia* Schaeffer, 1769.

Clasificare: Blattodea, Blattidae, Blattinae.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc / vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: *Blatta orientalis* are corpul de culoare brună sau neagră. Antenele sunt pubescente. La masculi, elitrele sunt alungite, cafenii, fără să întrecă capătul abdomenului. Femelele sunt microptere. Picioarele sunt închise la culoare, cu reflexii roșiatice (Fontana et al., 2002). Placa subgenitală este rotunjită la masculi, în timp ce la femele este alungită, cu o incizie terminală.

Dimensiuni: Femelele au lungimea corpului de 20–27 mm, iar masculii de 19–24 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specie lucifugă, comensală, preferă locuințe vechi, cu umezeală accentuată și condiții igienice precare. În afara locuințelor, gândacii de bucătărie populează subsoluri de bloc, depozite de gunoaie, în general zone de descompunere a materiei organice. Mai ales în perioada sezonului rece, specia se refugiază în locuințele umane (Fontana et al., 2002). *Blatta* poate să contamineze alimentele și produce un miros caracteristic, neplăcut.

Biologie: Adulții și nimfele pot fi întâlniți pe tot parcursul anului, juvenili fiind mai sensibili la variațiile mari de temperatură. După împerechere, femela cară ooteca câteva zile până o depune într-un loc ferit, într-o fisură, sub tencuială etc. Pe parcursul vieții, femela depune între una și opt ponte, fiecare ootecă conținând 16 ouă. Eclozarea are loc după două luni (Fontana et al., 2002).

Specia a fost căutată activ în 5 pătrate de 5×5 km, în 3 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 8 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 25.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Fig. 25. Harta distribuției speciei *Blatta orientalis*

12. *Periplaneta americana* Linnaeus, 1758

Sinonime: *Periplaneta aurelianensis* (Fourcroy, 1785); *Periplaneta colorata* Rehn, 1901; *Periplaneta domicola* (Risso, 1826); *Periplaneta ferrugineofusca* (Gronovius, 1764); *Periplaneta heros* (Eschscholtz, 1822); *Periplaneta kakkerlac* (De Geer, 1773); *Periplaneta orientalis* (Sulzer, 1776); *Periplaneta siccifolia* (Stoll, 1813); *Periplaneta stolidus* Walker, 1868.

Clasificare: Blattodea, Blattidae, Blattinae.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc / vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: *Periplaneta americana* este cel mai mare gândac de bucătărie din România. Culoarea corpului este cafeniu-roșcată. Antenele au culoarea ruginie, iar picioarele sunt brun-

roșiatică sau roșu-gălbui. Pronotul este mărginit de o bandă brun-gălbuie. Elitrele sunt bine dezvoltate la ambele sexe, mai alungite la masculi (Fontana et al., 2002).

Dimensiuni: Ambele sexe au lungimea corpului de 27–36 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Specie lucifugă, mai puțin frecventă în locuințe, subsoluri de bloc, populează depozite de mărfuri și fabrici, canalizări, cămine de țevi de încălzire etc.

Biologie: Specia are nevoie de temperaturi mai înalte decât alți gândaci de bucătărie, optimul fiind în jur de 30°C. Pe parcursul unei veri, o femelă depune 12-24 ooteci, fiecare conținând aproximativ 14 ouă. Eclozarea are loc după 5-8 săptămâni, iar indivizii ajung la maturitate după 6-20 de luni. În general, un adult poate trăi circa 1 an (Fontana et al., 2002).

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 5×5 km, în 2 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 4 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 26.

Fig. 26. Harta distribuției speciei *Periplaneta americana*

13. *Blattella germanica* Linnaeus, 1767

Sinonime: *Blattella asiatica* (Pallas, 1773); *Blattella bivittata* (Serville, 1838); *Blattella cuneivittata* (Hanitsch, 1925); *Blattella daurica* (Laxmann, 1769); *Blattella magna* (Tepper, 1895); *Blattella nitakana* (Shiraki, 1931); *Blattella obliquata* (Daldorf, 1794); *Blattella paralella* (Tepper, 1893); *Blattella shuguroffi* Karny, 1908; *Blattella transfuga* (Brünnich, 1763).

Clasificare: Blattodea, Ectobiidae, Blattellinae.

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc / vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: Specia are culoarea corpului brun-gălbuie sau brun-deschis. Pe pronot sunt evidente două pete întunecate. Ambele sexe au aripile bine dezvoltate. Ca și la alte specii de gândaci de bucătărie, masculii sunt mai zvelți, au corpul mai alungit, în timp ce femelele sunt ceva mai robuste, cu abdomenul mai rotunjit.

Dimensiuni: Femelele și masculii au lungimea corpului de 9–15 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Specia nu poate supraviețui decât în zone antropizate. Se întâlnește în zonele cu igienă precară din locuințe, subsoluri de bloc, hoteluri, restaurante, magazine, depozite etc. Încălzirea și prezența sursei de hrană sunt factorii care influențează distribuția și populația speciei într-o locuință (CABI, 2020).

Biologie: *Blattella germanica* se poate reproduce pe tot parcursul anului, femelele depunând până la cinci ooteci în timpul vieții. Fiecare ootecă conține 30-40 ouă. O singură femelă poate depune aproximativ 100.000 de ouă pe parcursul unui an (Fontana et al., 2002). De regulă, un individ poate trăi între 100-150 de zile (CABI, 2020).

Specia a fost căutată activ în 5 pătrate de 5×5 km, în 4 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 10 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 27.

Fig. 27. Harta distribuției speciei *Blattella germanica*

Coleoptere

14. *Megabruchidius dorsalis* (Fåhraeus, 1839)

Sinonime: *Bruchidius dorsalis* (Fahraeus, 1839); *Bruchus dorsalis* Fåhraeus, 1839.

Clasificare: Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae.

Denumire populară: gărgărița glădiței.

Căi de introducere: probabil odată cu materialul vegetal contaminat al plantei gazdă - *Gleditsia triacanthos* (glădiță, arbore ornamental originar din America de Nord).

Descriere: Pronotulul campaniform și elitrele sunt negricioase; segmentele antenale bazale, prima și a doua pereche de picioare, partea apicală a femurelor posterioare de culoare roșiatică; extensia spiniformă a tibiei posterioare este foarte scurtă, aproape la fel de lungă ca

spinii apicali; la ♀ pigidiul este la fel de lung ca lățimea sa bazală și prezintă depresiuni largi (Pintilioaie et al., 2018).

Dimensiuni: 4-6 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: în parcuri, grădini publice, garduri vii, de-a lungul căilor ferate și drumurilor rutiere unde se întâlnește planta gazdă.

Biologie: In arealul nativ, larvele se hrănesc cu semințe uscate, mature de *Gleditsia rolfei* L.M. Vidal, *Gleditsia japonica* Miq., *G. triacanthos* L. și *G. sinensis* Lam., iar în Europa cu semințe de *Gleditsia triacanthos*. De regulă, într-o sămânță se dezvoltă o singură larvă. Adulții se hrănesc probabil cu polen (aceștia fiind găsiți pe flori de *Rosa* sp.). Este o specie multivoltină cu 3-4 generații pe an și poate ierna în stadiul de larvă sau adult. Au fost găsiți adulți hibernând sub scoarță de *Robinia pseudoacacia* L. și *Pinus sylvestris* L (Pintilioaie et al., 2018; Sajna, 2019).

Specia a fost căutată activ în 4 pătrate de 5×5 km, în 3 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 3 puncte și cu o pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 28.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Fig. 28. Harta distribuției speciei *Megabruchidius dorsalis*

15. *Megabruchidius tonkineus* (Pic, 1904)

Sinonime: *Laria tonkinea* Pic, 1904

Clasificare: Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae

Denumire populară: gărgărița tujei

Căi de introducere: probabil odată cu materialul vegetal contaminat al plantei gazdă - *Gleditsia triacanthos* (glădiță, arbore ornamental originar din America de Nord).

Descriere: pronotul subconic și elitrele sunt galben-roșiatic până la roșu-brun, cu apexul negricios; extensia sub formă de spin a tibiei posterioare este lungă, depășind primul segment al tarsului; la ♀ pigidiul este mai lung decât lat la bază și prezintă depresiuni înguste (Pintilioaie et al. 2018).

Dimensiuni: 4-6 mm lungime.

Ecologie/Habitate invadate: în parcuri, grădini publice, garduri vii, de-a lungul căilor ferate și drumurilor rutiere unde se întâlnește planta gazdă.

Biologie: În arealul nativ specia se hrănește cu semințe de *Gleditsia australis* F. B. Forbes & Hemsley iar în Europa cu semințe de *Gleditsia triacanthos*. După Pintilioaie et al. (2018) specia ar fi multivoltină și iernează în stadiul de larvă, pupă și adult (au fost găsiți adulți sub scoartă de *Platanus* sp. și în litieră). Adulții probabil se hrănesc cu polen și au fost găsiți pe inflorescențe de *Heracleum sphondylium sibiricum* (L.) Simonk.

Specia a fost căutată activ în 2 pătrate de 5×5 km, în 2 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și cu o pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 29.

Fig. 29. Harta distribuției speciei *Megabruchidius tonkineus*

16. *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773)

Sinonime: *Coccinella axyridis* Pallas, 1773; *C. russica* Herbst, 1783; *C. bissempustulata* Herbst, 1793; *C. aulica* Faldermann, 1835; *C. besseri* Faldermann, 1835

Clasificare: Coleoptera, Coccinellidae

Denumire populară: buburuza asiatică

Căi de introducere: dispersie naturală, facilitată și de transportul bunurilor (Roy et al., 2016).

Descriere: Corpul hemisferic, pronotul transversal, mai lat posterior și îngustat anterior. Picioarele sunt scurte și pot fi retrase sub corp, în niște depresiuni. Pronotul de culoare albă sau crem cu 4–5 puncte negre ce pot fuziona rezultând un desen în forma literei M sau o pată trapezoidală neagră centrală ce lasă doar marginile pronotului albe. Culoarea elitrelor prezintă un înalt grad de polimorfism care este controlat genetic de 15 alele ale aceluiași locus (Roy et al., 2016). Specia are peste 200 de forme de culoare dar cele mai comune sunt una nemelanică și trei melanice: 1) elite de culoare galbenă până la roșu cu un număr de 0-19 pete negre de formă și mărime variabilă (f. *succinea*); 2) elite negre cu multe pete roșu-oranj care variază ca mărime și poziție (f. *axyridis*); 3) elite negre cu câte o pată mare roșu-oranj fiecare (f. *conspicua*); 4) elite negre cu câte 2 pete roșu-oranj fiecare, cea anterioară mai mare ca cea posterioară (f. *spectabilis*) (Roy et al., 2016, Honek et al., 2020). În zona nativă a speciei, există formele nemelanice, câteva forme melanice și un număr mic de alte forme rare, proporția acestora în populațiile native variind geografic dar și în funcție de climă și de la an la an (Honek et al., 2020). În America predomină formele nemelanice, în timp ce în Europa se găsesc toate morfele, inclusiv cele melanice (cu f. *axyridis* mai rară) (Roy et al., 2016). Forma nemelanică succinea este găsită mai des în zonele aride, călduroase, cele melanice în zonele umede, mai reci (Roy et al., 2016). Posibil că melanizarea conferă un avantaj în anumite condiții climatice (de exemplu formele melanice ar putea absorbi mai eficient radiația termică) (Honek et al., 2020).

Dimensiuni: 5-8 mm lungime.

Ecologie/Habitate invadate: specie euritopă, grădini și parcuri, vii, livezi, terenuri agricole, margini de pădure, zone cu arbori și arbuști, margini de drumuri.

Biologie: specie polifagă, prădătoare, consumă afide, coccide, psilide, adelgide dar și stadiile imature ale altor insecte autohtone, inclusiv buburuze și fluturi (Roy & Migeon 2010). Multe studii au arătat ca unele specii de buburuze native sunt în declin în prezența speciei

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

alohtone *H. axyridis*; în alte cazuri, diversitatea faunei locale a rămas aceeași, înainte și după stabilirea speciei *H. axyridis* (Roy et al. 2016). Se hrănește și cu fructe, polen, nectar și țesutul plantelor tinere (Roy et al. 2016). Adulții pot agrega în struguri astfel ca atunci când aceștia sunt procesați pentru prepararea vinurilor, buburuzele elimină metoxipirazine care dau miros și gust neplăcut vinului, modificând calitatea acestuia (Botezatu et al. 2013). Este o specie multivoltină și iernează ca adult căutând diverse adăposturi precum crăpături din scoarță, scorburi, crevase în pietre dar și în case, clădiri (Roy et al. 2016).

Specia a fost căutată activ în 11 pătrate de 5×5 km, în 6 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 35 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 30.

Harmonia axyridis a fost identificată în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Fig. 30. Harta distribuției speciei *Harmonia axyridis*

18. *Amblycerus robiniae* (Fabricius, 1781)

Sinonime: *Bruchus robiniae* Fabricius 1781

Clasificare: Insecta, Coleoptera, Chrysomelidae

Denumire populară: -

Căi de introducere: Asociere cu un mijloc/vector de transport, prin import de semințe de glădiță infestate (*Gleditsia triacanthos* și *Gleditsia aquatica*). A fost introdusă cel mai probabil în Ungaria la Kecskemét de unde s-a răspândit prin dispersie naturală însă nu se poate exclude și răspândirea prin importul de semințe (Rădac et al., 2021).

Descriere: Coloritul general brun-marونیu, exemplarele uzate deseori de culoare castanie, antene lungi ce depășesc o treime din lungimea corpului. Este singura specie a genului ajunsă în Europa, nu poate fi confundată cu alte specii de Bruchinae. Atunci când indivizii sunt obținuți direct din păstăi de glădiță, se deosebește cu ușurință de speciile de *Megabruchidius* atât prin dimensiunile în general mai mari cât și prin lipsa coloritului contrastant cenușiu-gălbui pe care îl prezintă speciile competitorare.

Dimensiuni: 3,8-7,3 mm, cu variabilitate mare în funcție de disponibilitatea hranei.

Ecologie/Habitate invadate: Liziere, parcuri, aliniamente de arbori lângă căi ferate precum și alte habitate în care trăiește specia gazdă (*Gleditsia triacanthos*). Până în prezent a fost identificat preponderent în zone cu arbori situați la marginea unor pășuni și mai puțin în zone urbane spre deosebire de speciile competitorare de *Megabruchidius* ce sunt abundente inclusiv în habitate puternic antropizate.

Biologie: Specie crepuscular-nocturnă, adulții se hrănesc cu nectarul și polenul florilor în timp ce larva se hrănește cu semințe de glădiță (*Gleditsia* spp). Adulții emerg primăvara, și sunt gata de împerechere la scurt timp după emergență. După împerechere femela depune ouă pe păstăile sau semințele plantei gazdă, deseori ascunse în crăpături lovitori ori cute ale substratului. După 7-8 zile larva eclozează și penetrează peretele păstăii apoi cuticula seminței și începe să se hrănească cu endospermul acesteia. Pentru dezvoltarea completă a larvei, această specie folosește deseori 2 semințe adiacente. perioada larvară poate varia de la 35-50 de zile sau chiar mai mult în cazul indivizilor ce ierneză în stadiul larvă. Pentru dezvoltarea larvară concurează pe aceeași nișă cu *Megabruchidius dorsalis* și *Megabruchidius tonkineus* iar potențialii dușmani naturali sunt parazitozoizii *Dinarmus acutus* și *Eupelmus confusus* precum și unele specii de vertebrate ce prădează păstăile de glădiță (Rădac et al., 2021).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Specia a fost căutată activ în 2 pătrate de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel fără prezențe și cu 2 pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 31.

Fig. 31. Harta distribuției speciei *Amblycerus robiniae*

19. *Bruchidius siliquastr* Delobel, 2007

Sinonime: -

Clasificare: Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae

Denumire populară: gărgărița arborelui lui Iuda

Căi de introducere: probabil introdusă odată cu materialul vegetal contaminat al plantei gazdă. *Cercis siliquastrum* L. este un arbore ornamental originar din sudul Europei până în Asia centrală. Bruchidul a fost probabil introdus din China unde există alte 6 specii de *Cercis* (Kergoat et al. 2007).

Descriere: Corpul de culoare neagră, abdomenul roșu gălbui, exceptând primul sternit care este parțial negru la bază. Deseori, apexul femurului și partea ventrală a tarsului posterior ușor roșiatice; picioarele mediane și în special cele anterioare brun roșcate închis. La ♀ pigidiul prezintă o pereche de depresiuni ovale. La mascul, primul sternit prezintă o pată largă formată din sete dense, iar pigidiul este subcircular (Kergoat et al. 2007).

Dimensiuni: 2.8–3.7 mm lungime.

Ecologie/Habitate invadate: în parcuri, unde se întâlnește planta gazdă.

Biologie: Larvele se hrănesc în semințele mai multor specii de arbori din genul *Cercis*, arbore ornamental din familia Fabaceae. Este o specie univoltină și iernează ca larve, pupe sau adulți imaturi sexual (Pintilioaie et al. 2018).

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 32.

Fig. 32. Harta distribuției speciei *Bruchidius siliquastris*

20. *Bruchidius terrenus* (Sharp, 1886)

Sinonime: *Bruchus terrenus* Sharp, 1886

Clasificare: Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae

Denumire populară: gărgărița arborelui de mătase

Căi de introducere: probabil introdusă odată cu materialul vegetal contaminat al plantei gazdă *Albizia julibrissin* (arbore ornamental originar din Asia).

Descriere: Corpul de culoare brună, cu antene și picioare roșiatice. Antenele scurte nu ajung la unghiurile posterioare ale pronotului. Elitra cu pete întunecate dispuse simetric și situate pe interstriurile impare. Baza celui de-al treilea striu al elitrei prezintă un tubercul marginal foarte evident. La ♀ pigidiul nu prezintă depresiuni (Pintilioaie et al., 2018).

Dimensiuni: 2,4-4 mm lungime.

Ecologie/Habitat invadate: în parcuri, grădini publice și private unde se întâlnește planta gazdă.

Biologie: Larvele se hrănesc pe semințele arborelui gazdă. Adulții se hrănesc probabil cu polen și vizitează flori de *Solidago* sp., *Cornus foemina* Mill. și *Hydrangea quercifolia* Bartram. Este o specie univoltină și ierneză ca larve, pupe sau adulți imaturi sexual (Pintilioaie et al. 2018).

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 33.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Fig. 33. Harta distribuției speciei *Bruchidius terrenus*

Lepidoptere

21. *Cameraria ohridella* Deschka & Dimic, 1986 (Fig. 34)

Sinonime: -

Clasificare: Lepidoptera: Gracillariidae

Denumire populară: Molia-castanului-porcesc

Căi de introducere: Dispersie naturală ajutată antropogen. În 1989, *Cameraria ohridella* a fost descoperită în apropiere de Linz, Austria, la aproximativ 1.000 km nord-vest de Lacul Ohrid, Macedonia. A fost introdus intenționat de către un entomolog ca să studieze specia, iar adulții din păcate au evadat în natură. Această locație austriacă a servit ca punct de plecare pentru invazia multor țări central-europene. *Cameraria* s-a răspândit de la Linz în mai

multe direcții, ajungând în Germania în 1992, Ungaria (1993), Republica Cehă (1993), Franța (1992), Elveția (1998), Slovacia (1998), România (1999) și Polonia (1998).

Descriere: Culoarea de bază a aripilor este un ocru-metalizat, cu trei striuri transversale albe, tivite cu negru spre interior. Este o specie europeană descrisă în 1986 pe malul lacului Ohrid, Macedonia (cu toate acestea, merită evidențiat că celelalte specii din genul *Cameraria* sunt toate originare din America de Nord, așa că se pune întrebarea dacă *C. ohridella* nu ar trebui considerată o specie introdusă de acolo?).

Dimensiuni: 6-8 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Este probabil o specie cu un număr variabil de generații, cu siguranță are cel puțin 3 generații anuale. Singura sa plantă gazdă este castanul (*Aesculus hippocastanum*).

Biologie: Moliile din prima generație zboară în aprilie și mai. Prima generație atacă partea inferioară a coroanei. A doua și a treia generație pleacă mai sus în coroană. În infestațiile puternice, până la 100 până la 150 de mine pot fi găsite într-o singură frunză. Pupele iernează în așternutul de frunze. Infestările puternice provoacă rumenirea și căderea frunzelor timpurii în iulie, iar defolierea repetată pe parcursul mai multor ani poate provoca moartea arborilor.

Fig. 34. *Cameraria ohridella* (foto Levente Székely)

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 2 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 35.

Fig. 35. Harta distribuției speciei *Cameraria ohridella*

22. *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789) (Fig. 36)

Sinonime: *Phalaena chalcites*, *Autographa chalcites*, *Plusia chalcites*

Clasificare: Lepidoptera: Noctuidae: Plusiinae

Denumire populară: Buha-aurie-a-tomatelor

Căi de introducere: Dispersie naturală

Descriere: Aripa anterioară este de 15-17 mm, de obicei maroniu-aurie, deși unii indivizi au mai mult o culoare de bronz. Există două pete ovale argintii pe aripile anterioare, care la unele exemplare pot fi unite. Aripa posterioară este mai palidă. Există două creste proeminente (smocuri de păr) pe torace.

Dimensiuni: 32-40 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Specia apare mai mult în zone antropizate, cu grădini de legume, dar preponderent în zone de șes în special în zona stepei. Larva pe legume, și pe Solanaceae, Fabaceae, Cruciferae.

Biologie: Oul este alb până la verde pal și strălucitor. Larvele mature au o lungime de 34 până la 38 mm, sunt galben-verzui-pal, cu un cap sticlos de culoare verde până la gri, mărginit cu o dungă neagră. Regiunea ventrală este punctată cu puncte albe. Pupa are o lungime de 20 mm, este la început alb care devine ulterior maro, apoi negru. În condițiile climatice din România fluturii zboară între lunile iulie-noiembrie. Încă nu se știe dacă specia iermează în România, sau numai dezvoltă o generație anuală aici din exemplare migrate din sudul Europei. Oricum după prima semnalare din țară (1989), specia devine din ce în ce mai frecventă și se răspândește în sudul și estul țării.

Fig. 36. *Chrysodeixis chalcites* (foto Levente Székely)

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 37.

Fig. 37. Harta distribuției speciei *Chrysodeixis chalcites*

23. *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859) (Fig. 38)

Sinonime: -*Diaphania perspectalis*

Clasificare: Lepidoptera: Crambidae: Spilomelinae

Denumire populară: Molia-cimișirului, molia-buxusului

Căi de introducere: Prin import de plante ornamentale, probabil din țări Europene. Prima semnalare din Europa provine din Germania (2007).

Descriere: Adulții pot fi identificați destul de ușor pe baza morfologiei externe. Aripile sunt de un alb strălucitor, cu nuanțe de violet (mai ales la exemplarele proaspete). Aripile anterioare au o margine maronie largă, și o pată discoidală albă bine contrastată de marginea costală maronie pe care o atinge. O bandă maronie pe marginea anală a aripilor anterioare este prezentă la multe (dar nu la toate) exemplarele. Aripile posterioare au o bandă marginală largă

de culoare maro. Corpul este alb, iar abdomenul este maro. Ocazional, apar forme melanice care sunt complet maronii, cu excepția petei discoidale de pe aripile anterioare.

Dimensiuni: 3,5-4 cm (molie de talie mare).

Ecologie/Habitat invadate: Atacurile speciei sunt evidente mai ales în grădini, curți, parcuri și alei din zonele urbane unde există tufe de *Buxus*. Fluturile este activ mai ales noaptea, dar poate fi găsită și în timpul zilei. Este foarte ușor de identificat și pe baza atacului.

Biologie: Ouăle au un diametru de aproximativ 1 mm și sunt depuse în grămezi plate pe partea inferioară a frunzelor de *Buxus*. La început sunt de culoare galben-pal, mai târziu prezintă o pată neagră, unde se află capsula cefalică a larvei în formare. Larvele mature au până la 4 cm lungime și au o culoare verzuie cu dungi negre și albe longitudinale și puncte negre bine conturate pe partea dorsală a corpului. Ierneză în stadiu de larvă. Pupele măsoară 1,5-2 cm și se găsesc în interiorul unui cocon albicios de obicei bine ascuns printre crenguțele și frunzele de *Buxus*. În condițiile climatice din România are o singură generație anuală. Fluturii zboară de la sfârșit de iulie până la mijloc de septembrie.

Fig. 38. *Cydalima perspectalis* (foto Levente Székely)

Specia a fost căutată activ în 4 pătrate de 5×5 km, în 2 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 24 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 39.

Fig. 39. Harta distribuției speciei *Cydalima perspectalis*

24. *Hyphantria cunea* (Drury, 1773) (Fig. 40)

Sinonime: *Phalaena cunea*

Clasificare: Lepidoptera, Erebidae: Arctiinae

Denumire populară: Omida-păroasă-a-dudului

Căi de introducere: Dispersie naturală secundară (apărut în România în anii 1955-1960).

Descriere: Adultul este alb atât aripile cât și corpul, dar poate fi marcat cu pete negre sau maronii pe aripile anterioare. Aripile posterioare au mai puține pete decât aripile anterioare, iar abdomenul poate avea fire de păr maronii.

Dimensiuni: 35-42 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Larvele sunt foarte polifage. Omizile se hrănesc cu aproape orice foioase. Ramurile sau întregul copac pot fi defoliate. La nivel mondial, a fost înregistrate 636 de specii de plante pe care le consumă. La noi apare în primul rând pe arin, mestecăn, salcie și pomi fructiferi.

Biologie: Fluturile depune ouăle pe partea inferioară a frunzelor. Ouăle eclozează în aproximativ o săptămână. Omizele sunt foarte variabile la culoare, variind de la galben pal la gri închis. Lungimea maximă a larvelor 35 mm. Stadiul larvar durează aproximativ patru - șase săptămâni. Pupa ierneză sub coaja copacilor și în stratul de frunze uscate căzute la baza copacilor. Este maro închis și are o lungime de aproximativ 10 mm. Coconul subțire, de culoare maro este învelit cu fire de mătase cu bucăți vegetale împletite. Perioada de zbor: aprilie-septembrie (în două generații anuale).

Fig. 40. *Hyphantria cunea* (foto Levente Székely)

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 41.

Fig. 41. Harta distribuției speciei *Hyphantria cunea*

25. *Plodia interpunctella* (Hübner, 1813) (Fig. 42)

Sinonime: *Plodia zaeae*, *Plodia castaneella*

Clasificare: Lepidoptera: Pyralidae

Denumire populară: Molia-fructelor-uscate

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă. Cosmopolit - Specia este răspândită în întreaga lume. Este una dintre cele mai frecvente specii de molii care afectează depozitele de alimente și gospodăriile oamenilor.

Descriere: Desenul aripilor anterioare foarte distinctiv: sunt împărțite în două părți, o parte maroniu-roșcat și o parte galbenă. Capul și toracele roșiatic, aripile anterioare galben pal până la mijloc, în spatele acestuia până la margine roșu-maroniu cu două linii transversale largi, de culoare plumburie.

Dimensiuni: 12-14 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Zone urbane și rurale, zone locuite de oameni. Depozite de alimente, camere, curți, interiorul caselor, etc. Fluturii zboară atât noaptea, cât și ziua, atrași de lumina artificială. Femela își depune ouăle pe suprafața alimentelor. Omida trăiește într-o mare varietate de materiale depozitate: cereale, fructe uscate, alune, arahide, legume uscate, tutun, ierburi uscate, condimente, ciocolată și alte dulciuri.

Biologie: Practic se poate întâlni pe toată perioada anului. Generațiile alternative evoluează constant pe tot parcursul anului, iar fluturii zboară constant în depozite și case. Iernează atât ca omizi cât și ca pupe. Omida este de culoare alb-gălbuie, cu capul și scutul maroniu.

Fig. 42. *Plodia interpunctella* (foto Levente Székely)

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 43.

Fig. 43. Harta distribuției speciei *Plodia interpunctella*

26. *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917) (Fig. 44)

Sinonime: *Phthorimaea absoluta*, *Gnorimoschema absoluta*, *Scrobipalpula absoluta*, *Scrobipalpoidea absoluta*.

Clasificare: Lepidoptera: Gelechiidae

Denumire populară: Molia-minieră-a-tomatelor.

Căi de introducere: Dispersie naturală și antropogenă. Este bine cunoscut ca un dăunător grav al culturilor de roșii din Europa, Africa, Asia de Vest și America de Sud și Centrală.

Descriere: Aripile anterioare sunt de culoare gri cu solzi argintii, și puncte negre. Antenele sunt filiforme. Masculii sunt mai închiși la culoare și mai mici decât femelele. Femelele sunt mai late și mai voluminoase decât masculii.

Dimensiuni: 7-10 mm.

Ecologie/Habitat invadate: Grădini, plantații, sere în zone legumicole cu roșii. Fluturii sunt activi noaptea, rămân de obicei ascunși în timpul zilei.

Biologie: Adulții depun de obicei ouăle pe partea inferioară a frunzelor sau tulpinilor, și într-o măsură mai mică pe fructe. După eclozare larvele tinere pătrund în frunze, fructe aeriene (cum ar fi roșiile) sau tulpini, pe care se hrănesc și se dezvoltă. Pupele (de lungime de 5-6 mm) au o formă cilindrică și sunt verzui când s-au format, devenind mai închise la culoare înainte de apariția adultului. Ouăle au culoare crem, și eclozează după 4-6 zile de la depunere. Larvele sunt tot de culoare crem, cu capul negru, iar pe parcursul creșterii capătă o culoare roz sau verde deschis. Are un potențial reproductiv foarte mare. Ciclul biologic durează 25-38 de zile, în funcție de temperatură. În condiții de temperaturi de ridicate de peste 30 grade, *Tuta absoluta* are un ciclu biologic foarte scurt, de numai 10-15 zile. Larvele sunt cele care determină pagubele în culturi. Primele atacuri se pot observa sub forma galeriilor în frunze sau asupra vârfului de creștere, în interiorul florilor și fructelor, prin prezența excrementelor negre ale larvelor. Pătrund și în tulpini și fructe, și duc în scurt timp la compromiterea culturii.

Fig. 44. *Tuta absoluta*

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență într-un punct și fără pseudoabsențe. În timpul activităților din 2020 specia nu a fost găsită în punctele fierbinți sau în parcuri naționale/rezervații ale biosferei. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 45.

Fig. 45. Harta distribuției speciei *Tuta absoluta*

Himenoptere

27. *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773)

Sinonime: *Sphex caementarium* Drury, 1770

Clasificare: Clasa Insecta, Ordin Himenoptera, Familia Sphecidae

Denumire populară: Viespea de noroi americană

Căi de introducere: În literatura de specialitate pentru introducerea în Europa sunt menționate trei căi: introducerea odată cu încărcătura navală, introducerea odată cu mâncarea aduse cu avionul din America, introducerea prin intermediul soldaților veniți din America în Europa în timpul celui de-al doilea război mondial. Prima raportare a speciei în Europa datează din 1942 din Cehia (Bogusch & Macek 2005). Specia a fost introdusă în România prin asociere cu un mijloc/vector de transport. Gagiu (2012) sugerează o posibilă cale de colonizare dinspre

zona de est a României. O altă modalitate este reprezentată de introducerea accidentală a cuiburilor sau a adulților, ca în primele cazuri de colonizare europeană. Acest fapt poate fi datorat intensificării transporturilor și călătoriilor.

Descriere: Adulții au culoarea neagră cu un număr variabil de pete galbene. Pedicelul este de aproximativ două ori mai lung decât abdomenul. Picioarele posterioare prezintă zone de culoare galbenă la nivelul tibiei și tarselor.

Dimensiuni: Adulții au dimensiuni cuprinse între 24 și 28 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Natura sinantropică a celor două specii de *Sceliphron* este evidențiată de numărul mare de semnalări ale cuiburilor din apropierea așezărilor umane, interiorul clădirilor, inclusiv clădirile situate în orașele mari (Turrisi & Altadonna, 2017). Specie sinantropică, poate fi întâlnită în zona așezărilor umane și a altor zone antropizate, unde există rezervă de apă și noroi (maluri de apă, zone cu bălți etc.). În general, specia este asociată cu diverse structuri create de om (ex. poduri, hambare, garaje, streășina locuințelor etc.) dar este întâlnită și în grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi etc.

Biologie: *Sceliphron caementarium* face parte din categoria viespile solitare care pot fi întâlnite în toată țara, acolo unde există rezervă de apă (bălți, maluri de apă, fântâni arteziene etc.) și pământ (noroi). Femela își construiește cuibul în apropierea zonelor umane sau a altor zone antropizate, care sunt la adăpost de intemperii sau alte elemente de mediu perturbatoare. Zonele de construcție a cuibului depind de gradul de adăpost oferit, de disponibilitatea rezervelor de noroi și de existența păianjenilor pentru hrana larvelor. Indivizii de *Sceliphron caementarium* au simțul văzului foarte dezvoltat și sunt capabili să folosească repere pentru a-și localiza cuiburile. Un loc favorabil pentru construcția cuibului poate fi folosit mai mulți ani la rând, rezultând o aglomerare de cuiburi. Cuiburile de *Sceliphron caementarium* sunt reprezentate de celule cilindrice din lut (noroi) așezate una lângă alta, lipite pe diverse suporturi (pereți, tavane, mobilier, carton etc.). Cuiburile de *Sceliphron caementarium* pot avea până la 25 de celule, au structură dreptunghiulară, grupată și sunt acoperite de un strat gros de noroi. Larvele sunt hrănite cu diferite specii de păianjeni paralizați iar adulții se hrănesc cu nectar.

Specia a fost căutată activ în 2 pătrate de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 3 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 46.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Fig. 46. Harta distribuției speciei *Sceliphron caementarium*

28. *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870)

Clasificare: Clasa Insecta, Ordin Himenoptera, Familia Sphecidae

Sinonime: *Pelopaeus curvatum* F. Smith, 1870

Denumire populară: Viespea de noroi asiatică

Căi de introducere: *Sceliphron curvatum* (Smith, 1870) este originar din Asia de Sud-Vest (Hensen, 1987). În Europa a fost probabil introdus accidental în anii 1970, prima înregistrare fiind raportată în sud-estul Austriei - un exemplar colectat în 1979 (Van der Vecht, 1984). Se consideră că introducerea s-a realizat cu ajutorul unui mijloc/ vector de transport (avion/ mobilă, cărți vechi, haine) din India (Bogusch & Macek, 2005). A fost pentru prima dată semnalat în România în anul 2014 (Popescu, 2014), însă există suspiciuni de prezență încă din anul 2008 (Cosmnl, 2008). Se consideră că specia s-a răspândit natural de-a lungul văii râurilor, dispersia realizată prin intermediul activităților umane (transport, comerț) fiind

secundară ca și importanță (Schmid-Egger, 2005; Turrisi & Altadonna, 2017). Natura sinantropică a acestei specii este evidențiată de numărul mare de observații de cuiburi în clădiri, inclusiv clădiri situate în orașe mari. Colonizarea cu succes depinde cel mai probabil de găsirea locului potrivit pentru a construi un cuib lângă o sursă de noroi, materialul principal de construcție al cuibului (Bilański et al., 2014).

Descriere: Specia are un colorit unic printre speciile genului *Sceliphron* din regiunea paleartică. La nivelul abdomenului prezintă benzi galben roșiatice, pete galbene poziționate variabil pe corp iar picioarele sunt roșii (Gulmez & Can, 2015). Culoarea principală a corpului este negru (torace, pețiol, trohanterele și femurele picioarelor posterioare). Aripi hialine, ușor gălbui de-a lungul unei linii înguste a celulelor costale și marginale.

Dimensiuni: Femelele au dimensiuni cuprinse între 16-20 mm lungime iar masculii au dimensiuni mai reduse, cuprinse între 14-16 mm lungime (Gulmez & Can, 2015).

Ecologie/Habitat invadate: Specie sinantropă, poate fi întâlnită în zona așezărilor umane și a altor zone antropizate, unde există rezervă de apă și noroi (maluri de apă, zone cu bălți etc.). În general, specia este asociată cu diverse structuri create de om (ex. poduri, hambare, garaje, streășina locuințelor etc.) dar este întâlnită și în grădini, parcuri, grădini botanice, spații verzi etc.

Biologie: *Sceliphron curvatum* face parte din categoria viespilor solitare care pot fi întâlnite în toată țara, acolo unde există rezervă de apă (bălți, maluri de apă, fântâni arteziene etc.) și pământ (noroi). Specia arată o preferință pentru zonele urbane și cuibărirea în clădiri și locuri uscate și calde (Schedl, 2016). Cuiburile de *Sceliphron curvatum* sunt compuse din serii liniare de celule adiacente sau separate. Femela își construiește cuibul în apropierea zonelor umane sau a altor zone antropizate, care sunt la adăpost de intemperii sau alte elemente de mediu perturbatoare. Zonele de construcție a cuibului depind de gradul de adăpost oferit, de disponibilitatea rezervelor de noroi și de existența păianjenilor pentru hrana larvelor.

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 5×5 km, în 2 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 4 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 47.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Fig. 47. Harta distribuției speciei *Sceliphron curvatum*

29. *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758)

Sinonime: *Atta minuta* Jerdon, 1851, *Formica antiguensis* Fabricius, 1793, *Myrmica contigua* Smith, F., 1858, *Myrmica domestica* Shuckard, 1838, *Myrmica fragilis* Smith, F., 1858, *Myrmica vastator* Smith, F., 1857

Clasificare: Insecta: Hymenoptera: Apocrita: Formicidae: Myrmicinae

Căi de introducere: Asocierea cu un mijloc / vector de transport al mărfurilor pe căi navale, feroviare și rutiere.

Descriere: *Monomorium pharaonis* are corpul de culoare galbenă cu abdomenul închis la culoare, deși există o varibilitate în cadrul coloniei. Se distinge ușor față de *M. destructor*, altă specie invazivă, prin culoarea mătită a toracelui, pețiolului și a post-pețiolului lucrătoarelor (Wetterer, 2010).

Dimensiuni: Lucrătoarele au lungimea corpului de aproximativ 2 mm, iar reginele ajung la aproximativ 3 – 4 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Specie omnivoră, sinantropă întâlnită în locuințe, în special în zonele urbane-blocuri, dar și în spitale. Furnica faraon prezintă pe lângă impactul economic și un impact negativ asupra sănătății fiind vector pentru *Staphylococcus sp* și *Streptococcus sp*.

Biologie: Colonia este activă de-a lungul întregului an, datorită condițiilor constante din locuințe. Regina se împerechează o singură dată și depune ouă pe toată durata vieții. De menționat este faptul că în general coloniile, care pot număra sute de mii de lucrătoare, sunt poligine, adică prezintă numeroase regine (Seifert, 2018).

Specia a fost căutată activ în 3 pătrate de 5×5 km, în 2 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 3 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 48.

Fig. 48. Harta distribuției speciei *Monomorium pharaonis*

30. *Nematus tibialis* Newman, 1837

Sinonime: *Nematus (Pteronidea) tibialis* Newman, 1837

Clasificare: Clasa Insecta, Ordin Himenoptera, Familia Tenthredinidae

Denumire populară: Viespea cu ferăstrău a salcâmului

Căi de introducere: Specia a fost introdusă în România din America de Nord prin asociere cu un mijloc/vector de transport, odată cu salcâmul (*Robinia pseudoacacia*) (Olenici et al., 2018).

Descriere: Adulții sunt de culoare portocalie și prezintă pete negre pe cap și torace. Ochi, antenele și tibia posterioară sunt de culoare albastru-negru. Există o pată albastră-neagră la nivelul capului între ochi și trei pete albastre-negre pe pronot. Partea superioară a abdomenului are dungi orizontale albastre-negre. Aripile au o venă întunecată. Marcajul aripilor este galben. Larvele de *N. tibialis* au corpul verde, capul brun-verzui iar pe orbitele posterioare există o pată brună care se întinde în zona occipitală și pe aria frontală. Cercii au formă de secure și sunt de culoare galbenă iar la vârf maro.

Dimensiuni: Adulții au dimensiuni cuprinse între 6-7 mm (Rasplus et al., 2010)

Ecologie/Habitate invadate: Specia poate fi găsită în plantații de salcâm sau mixte, precum și în salcâmi izolați.

Biologie: *N. tibialis* este o specie partenogenetică. Femela depune ouă pe frunzele lăstarilor tineri de salcâm. După câteva zile, larvele ies din ouă și se hrănesc cu țesutul frunzelor. Cercetările au arătat că la o temperatură de 30°C consumul este cel mai intens. (Lemoine et al., 2014). După 2 până la 3 săptămâni, larvele coboară în sol, unde se îngropă într-un cocon maro închis. Adulții apar după câteva săptămâni (Alford, 2012). *N. tibialis* este o specie oligofagă care se hrănește în principal cu *R. pseudoacacia* (Maslyakov & Izhevsky 2011). La început atacul este produs de larve tinere care prin hrănire realizează găuri rotunde în centrul frunzelor simple, apoi mânâncă frunza complet, lăsând doar nervura principală. Identificarea speciei *N. tibialis* se realizează direct - după prezența larvelor, adulților și indirect, pe baza aspectului caracteristic al vătămării pe care o cauzează speciei gazdă pe care se dezvoltă – salcâmul. Defolierea produsă de larve apare sub formă unor găuri în frunză sau se poate manifesta ca defolierea întregii margini a frunzei până la nervura principală (Bălăcenoiu et al., 2020). Specia nu este considerată extrem de dăunătoare, deoarece daunele produse au ca

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

rezultat slăbirea rezistenței plantei și anumite daune estetice datorate pierderii parțiale a frunzelor (Gubin, 2020).

Specia a fost căutată activ în 2 pătrate de 5×5 km, în 2 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 2 puncte și fără pseudoabsență. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 49.

Fig. 49. Harta distribuției speciei *Nematus tibialis*

Diptere

31. *Aedes albopictus* (Skuse, 1894)

Sinonime: *Culex albopictus* Skuse, 1894.

Clasificare: Animalia, Arthropoda, Insecta, Diptera, Culicidae.

Denumire populară: Țânțarul tigru asiatic.

Căi de introducere: pătrunderea în țara noastră s-a realizat prin asociere cu un mijloc/vector de transport (comerț internațional cu anvelope uzate, precum și prin circulația vehiculelor).

Descriere: scutellum și abdomen cu numeroase pete alb-argintii; tarsomerele I-IV prezintă benzi de culoare albă, tarsomerul IV este de culoare argintie în proporție de 75% la mascul și 60% la femelă, tarsomerul V este alb în întregime; caracter de diferențiere taxonomică: dungă alb-argintie de la cap până pe partea dorsală a toracelui.

Dimensiuni: max. 10 mm.

Ecologie/Habitate invadate: Colonizează mediile urbane și suburbane, folosind habitate naturale (corpuri de apă cu plante terestre, găuri de copaci, bazine de apă din roci) și artificiale (containere artificiale, ghivece de flori, anvelope, containere pentru depozitarea apei, butoaie) pentru a depune pontă. Este o specie exofilă, diurnă, care înțeapă preponderent în afara locuințelor. Are o gamă largă de gazde, preferând însă sângele uman. Perioada de activitate corespunde cu perioada de activitate a gazdelor, dar mai ales cu lunile ce înregistrează temperaturi și precipitații ridicate.

Biologie: Pontă este depusă la suprafața liniei de apă, ouăle sunt ovale, de culoare neagră și de mici dimensiuni (0.5 mm). Pontă poate rezista deshidratării până la un an, iar în zonele temperate ouăle intră în diapauză în perioada iernii, rezistând la temperaturi scăzute. Eclozarea pontei în primăvară, după diapauză este strâns legată de disponibilitatea surselor de apă, de modificările fotoperioadice (lungimea zilei) și de temperatură. Dezvoltarea stadiilor imature durează de la 3 până la 8 săptămâni, în funcție de temperatură, iar stadiul larvar suferă patru năpârliri. Larvele se hrănesc activ cu particule de materie organică din apă, iar periodic se ridică la suprafața apei pentru a putea respira oxigen. Stadiul de pupă este unul foarte scurt (până la două zile), iar pupele sunt active, însă nu se hrănesc. Distanța de răspândire a adulților de la locul eclozării este mai mică de 200 m. Durata de viață a femelelor adulte este de 3 săptămâni. Adulții se pot hrăni și cu nectarul florilor, însă femela necesită sânge pentru a putea depune pontă, aceasta înțepând agresiv gazda. În cursul unui ciclu gonotrofic specia se hrănește o singură dată, putând avea de la 5 până la 17 generații pe an. Specia este un vector important pentru o serie de virusuri, mai ales pentru Chikungunya, Dengue, Zika și West Nile. S-a demonstrat experimental că *Aedes* este un vector competent pentru cel puțin 22 de arbovirusuri, dar și pentru nematode parazite de interes veterinar din genul *Dirofilaria* (*D. immitis*, *D. repens*).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Specia a fost căutată activ în 6 pătrate de 5×5 km, în 4 județe. Specia a fost trecută astfel cu prezență în 14 puncte și fără pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 50.

Aedes albopictus a fost identificat în Rezervația Biosferei Delta Dunării.

Fig. 50. Harta distribuției speciei *Aedes albopictus*

Nematozi

32. *Meloidogyne incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949

Sinonime: *Oxyuris incognita* Kofoid & White, 1919; *Heterodera incognita* (Kofoid & White, 1919) Sandground, 1923; *M. incognita incognita* (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949; *M. incognita acrita* Chitwood, 1949; *M. incognita inornata* Lordello, 1956; *M. acrita* (Chitwood, 1949) Esser et al., 1976; *M. elegans* da Ponte, 1977; *M. grahami* Golden & Slana, 1978; *M. incognita wartellei* Golden and Birchfield, 1978; *M. incognita grahami* (Golden & Slana, 1978) Jepson, 1987

Clasificare: Încrângătura Nematoda, Clasa Secernentea, Ordin Tylenchida, Familia Meloidogynae

Denumire populară: *M. incognita* este cunoscut popular ca “nematodul galicol al rădăcinilor” sau “nematodul rădăcinilor”.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă accidental împreună cu plante infestate, pământ și resturi vegetale contaminate.

Descriere: Masculii au aspect cilindric, vermiform, prezintă spiculul bifurcat iar coada rotunjită este lipsită de bursă. Femele de culoare alb-perlat, au corpul rotunjit (piriform), cu gât puțin alungit, iar prin transparență, în cavitatea celomica, se pot observa ouă în diferite faze de evoluție embrionară. Ponta este depusă într-o masă mucilaginoasă care rămâne atașată de corpul femelei. Principalul caracter morfologic de identificare a speciilor de *Meloidogyne* este desenul perianal.

Dimensiuni: Masculul măsoară cca. 1-2 mm lungime și aproximativ 30-60 μm lățime, iar femela poate avea între 0.37 și 0.7 mm lungime și 0.27-0.5 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: *M. incognita* parazitează sute de specii de plante (cultivate și din flora spontană) și este frecvent întâlnit în regiunile tropicale și subtropicale. Intervalul mediu anual de temperatură optimă pentru *M. incognita* este cuprins între 18 și 30°C, dar majoritatea populațiilor se găsesc într-un interval anual de temperatură de 24-30°C. În climatul temperat este întâlnit în serele de legume/floricole sau parazitează plante de apartament.

Biologie: Larvele (J2) de *M. incognita*, mobile și libere în sol, pătrund activ în țesutul radicular al plantelor gazdă, unde, prin acțiune enzimatică, produc hipertrofia celulelor rădăcinii. Larvele, și ulterior adulții, se hrănesc din celulele supradimensionate, iar această hipertrofie se traduce clinic prin prezența galeilor la nivelul sistemului radicular al plantei gazdă. Larvele care vor deveni femele vor fi imobile și treptat vor căpăta un aspect piriform, iar larvele care vor deveni masculi (un număr foarte mic) își vor menține mobilitatea și aspectul vermiform. Înmulțirea nematozilor are loc în rădăcina plantei, iar ponta (300-2000 de ouă/femela) este depusă într-o masă mucilaginoasă care rămâne atașată de corpul femelei. În condiții optime, durata unui ciclu biologic este de 4-5 săptămâni. *M. incognita* parazitează plante din familiile: Fabaceae, Asteraceae, Actinidiaceae, Agavaceae, Aloaceae, Amaranthaceae, Anacardiaceae, Bromeliaceae, Boraginaceae, Apiaceae, Aizoaceae, Brassicaceae, Asclepiadaceae, Arecaceae, Liliaceae, Basellaceae, Chenopodiaceae, Lecythidaceae, Cannaceae, Cannabaceae, Solanaceae, Sapindaceae, Caricaceae, Capparaceae, Rubiaceae, Araceae, Commelinaceae, Convolvulaceae, Cucurbitaceae, Zingiberaceae,

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Cyperaceae, Dioscoreaceae, Verbenaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae, Oleaceae, Juglandaceae, Crassulaceae, Lamiaceae, Malpighiaceae, Moraceae, Rutaceae, Musaceae, Passifloraceae, Scrophulariaceae, Polygonaceae, Piperaceae, Pittosporaceae, Plantaginaceae, Portulacaceae, Rosaceae, Punicaceae, Bignoniaceae, Annonaceae, Pedaliaceae, Bignoniaceae, Violaceae, Vitaceae, Poaceae.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel fără prezențe și cu două pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 51.

Fig. 51. Harta distribuției speciei *Meloidogyne incognita*

33. *Meloidogyne arenaria* (Neal, 1889), Chitwood, 1949

Sinonime: *Anguilluala arenaria* Neal, 1889; *Anguillulina arenaria* Neal; *Tylenchus arenarius* (Neal, 1889) Cobb, 1890; *Heterodera arenaria* (Neal, 1889) Marcinowski, 1909; *M. arenaria arenaria* (Neal, 1889) Chitwood, 1946; *M. arenaria thamesi* Chitwood, Specht, and Havis, 1952

Clasificare: Încrângătura Nematoda, Clasa Secernentea, Ordin Tylenchida, Familia Meloidogynae

Denumire populară: *M. arenaria* este cunoscut popular ca “nematodul galicol al florilor”.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă accidental împreună cu plante infestate, pământ și resturi vegetale contaminate.

Descriere: Masculii au aspect cilindric, vermiform, prezintă spicului bifurcat iar coada rotunjită este lipsită de bursă. Femele de culoare alb-perlat, au corpul rotunjit (piriform), cu gât puțin alungit, iar prin transparență, în cavitatea celomica, se pot observa ouă în diferite faze de evoluție embrionară. Ponta este depusă într-o masă mucilaginoasă care rămâne atașată de corpul femelei. Principalul caracter morfologic de identificare a speciilor de *Meloidogyne* este desenul perianal.

Dimensiuni: Masculul măsoară cca. 0,9-2.3 mm lungime și aproximativ 27-48 μm lățime, iar femela poate avea între 0.5 și 1 mm lungime și 0.4-0.6 mm lățime.

Ecologie/Habitat invadate: *M. arenaria* parazitează sute de specii de plante (cultivate și din flora spontană, aproximativ aceleași gazde ca și *M. incognita*) și este frecvent întâlnit în regiunile tropicale și subtropicale. În zonele cu climă temperată este mai des întâlnit în serele de flori (crizanteme, begonii, dalii etc.).

Biologie: Larvele (J2), mobile și libere în sol, pătrund activ în țesutul radicular al plantelor gazdă, unde, prin acțiune enzimatică, produc hipertrofia celulelor rădăcinii. Larvele, și ulterior adulții, se hrănesc din celulele supradimensionate, iar această hipertrofie se traduce clinic prin prezența galelor la nivelul sistemului radicular al plantei gazdă. Larvele care vor deveni femele vor fi imobile și treptat vor căpăta un aspect piriform, iar larvele care vor deveni masculi (un număr foarte mic) își vor menține mobilitatea și aspectul vermiform. Înmulțirea nematozilor are loc în rădăcina plantei, iar ponta (300-2000 de oua/femela) este depusă într-o masă mucilaginoasă care rămâne atașată de corpul femelei.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel fără prezențe și cu două pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 52.

Fig. 52. Harta distribuției speciei *Meloidogyne arenaria*

34. *Meloidogyne hapla* Chitwood, 1949

Sinonime: -

Clasificare: Încrângătura Nematoda, Clasa Secernentea, Ordin Tylenchida, Familia Meloidogynae

Denumire populară: *M. hapla* este cunoscut popular ca “nematodul galicol al rădăcinilor” sau “nematodul rădăcinilor”.

Căi de introducere: Specia a fost introdusă accidental împreună cu plante infestate, pământ și resturi vegetale contaminate.

Descriere: Masculii au aspect cilindric, vermiform, prezintă spicului bifurcat iar coada rotunjită este lipsită de bursă. Femele de culoare alb-perlat, au corpul rotunjit (piriform), cu gât puțin alungit, iar prin transparență, în cavitatea celomica, se pot observa ouă în diferite faze de

evoluție embrionară. Ponta este depusă într-o masă mucilaginoasă care rămâne atașată de corpul femelei. Principalul caracter morfologic de identificare a speciilor de *Meloidogyne* este desenul perianal.

Dimensiuni: Masculul măsoară cca. 0,7-1,4 mm lungime și aproximativ 30-50 μm lățime, iar femela poate avea între 0.4 și 0.8 mm lungime și 0.3-0.5 mm lățime.

Ecologie/Habitate invadate: *M. hapla* parazitează sute de specii de plante (cultivate și din flora spontană). Preferă o clima mai rece (întalnită mai des în emisfera nordică, între latitudinile 34°N și 43°N iar în regiunile tropicale și subtropicale este întâlnit la altitudini peste 1000 m) și deși este tot o specie polifagă, parazitează cu precădere rădăcinoasele (morcov, păstârnac etc.).

Biologie: Larvele (J2), mobile și libere în sol, pătrund activ în țesutul radicular al plantelor gazdă, unde, prin acțiune enzimatică, produc hipertrofia celulelor rădăcinii. Larvele, și ulterior adulții, se hrănesc din celulele supradimensionate, iar această hipertrofie se traduce clinic prin prezența galeilor la nivelul sistemului radicular al plantei gazdă, bărboșire și apariția “piciorușelor” (ex: rădăcini de morcov cu 2-3 vârfuri). Larvele care vor deveni femele vor fi imobile și treptat vor căpăta un aspect piriform, iar larvele care vor deveni masculi (un număr foarte mic) își vor menține mobilitatea și aspectul vermiform. Înmulțirea nematozilor are loc în rădăcina plantei, iar ponta (300-2000 de oua/femela) este depusă într-o masă mucilaginoasă care rămâne atașată de corpul femelei.

Specia a fost căutată activ într-un pătrat de 5×5 km, într-un județ. Specia a fost trecută astfel fără prezențe și cu două pseudoabsențe. Harta distribuției speciei este regăsită în figura 53.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Fig. 53. Harta distribuției speciei *Meloidogyne hapla*

SPECII DE NEVERTEBRATE TERESTRE DE INTERES PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ

Înțelegerea mecanismelor care permit unei specii alogene să devină invazivă este crucială pentru limitarea impactului ei ulterior. În multe cazuri, introducerea speciilor alogene de insecte poate reprezenta un prejudiciu grav pentru flora sau fauna locală, în special când acestea acționează ca dăunători sau prădători (Bortolotti et al., 2019). Introducerea speciilor străine invazive și declinul speciilor polenizatoare sunt două probleme principale în procesul de conservare a naturii și a biodiversității în Europa. Numărul speciilor alogene poate crește datorită creșterii comerțului global, transporturilor, turismului și modificărilor climatice. Pe de altă parte, polenizatorii sunt un grup de importanță majoră în ecosistemele naturale care se confruntă cu un declin numeric și al diversității în ultimele decenii (Slasi & Montero-Ramirez, 2019).

În Lista speciilor alogene invazive de interes pentru Uniune sunt menționate, până în prezent, doar două specii de nevertebrate terestre. Aceste două specii sunt: *Arthurdendyus triangulatus* (Dendy, 1895) (Clasa Rhabditophora, Ordinul Tricladida) și *Vespa velutina nigrithorax* de Buysson, 1905 (Clasa Insecta, Ordinul Hymenoptera).

Vespa velutina nigrithorax de Buysson, 1905 (viespea asiatică cu picioare galbene) este primul prădător din familia Vespidae introdus accidental din Asia în Europa (Beggs et al., 2011). Ruta de pătrundere în Europa nu este pe deplin cunoscută, data și zona probabilă a introducerii fiind anul 2005 în sud-vestul Franței (Rortais et al., 2010). Se consideră că a fost introdusă accidental din China, odată cu importul de bonsai la ghivece (López et al., 2011). De atunci, această specie s-a răspândit rapid în Europa; ea a fost semnalată din Spania în 2010, Belgia și Portugalia în 2011, Italia în 2013, Germania în 2014, Marea Britanie în 2016 și Elveția în 2017. *V. velutina nigrithorax* este un prădător vorace al altor insecte, arătând o preferință pentru himenoptere - albine melifere (*Apis mellifera*), albine sălbatice (Halictidae) și viespi (Monceau et al., 2014). *V. velutina nigrithorax* poate avea un impact negativ asupra coloniilor de albine, fiind capabilă să distrugă până la 30% dintr-o colonie în doar câteva ore. În Franța, apicultorii estimează că au pierdut între 5% și 80% dintre coloniile de albine în regiunile unde s-a stabilit *V. velutina nigrithorax*. Din acest motiv există o preocupare majoră pentru această specie datorită impactului potențial negativ pe care îl are asupra populațiilor mai multor polenizatori benefici, în special albina meliferă (*A. mellifera*). *A. mellifera* nu prezintă comportamente defensive efective împotriva *V. velutina nigrithorax* (Budge et al., 2017), acest fapt având implicații directe pentru apicultura europeană.

O singură regină de *V. velutina nigrithorax* poate călători peste 40 km pe zi, colonizând rapid noi regiuni și producând mii de indivizi în lunile de vară (în medie 6000). Regina fondatoare va produce descendenți masculi și apoi descendenți de sex feminin înainte de sfârșitul sezonului. Femelele rezultate din acest puiet final vor deveni reginele fondatoare ale generației următoare și vor continua să disperseze și să colonizeze noi zone. În Franța, o singură

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

colonie va produce până la 350 de femele în lunile septembrie- noiembrie (Jones et al., 2020). Specia a dovedit o capacitate de invazie rapidă, în Franța având o rată de expansiune cuprinsă între 75 și 82 de kilometri pe an (Robinet et al. 2017); este de menționat faptul că dispersia se poate realiza și pe distanțe mai mari datorită transportului accidental antropogenic (Robinet et al. 2018).

Până în prezent, nu a fost semnalată prezența acestei specii în România. Momentul apariției speciei în România este dificil de estimat. Specia se răspândește prin combinarea a două tipuri de dispersie: dispersie naturală și transport mediat de om. În ciuda faptului că ultimul tip de dispersie este dificil de preconizat și urmărit, dispersia naturală ar putea fi influențată de datele de prezență ale cuiburilor din ani consecutivi (Lioy et al., 2011). La multe specii de artropode, invaziile au loc prin expansiune continuă sau în salturi. În primul caz speciile se răspândesc prin procesul dispersiei naturale secundare, în timp ce salturile apar de regulă atunci când dispersia este mediată de om (Hasting et al., 2005; Homans & Horie, 2011). În cazul speciei *V. velutina nigrithorax* acest lucru se întâmplă prin mișcarea accidentală a mărfurilor (ex. probe de sol, cherestea, paie etc) care conțin măști hibernante sau adulți activi transportați clandestin pe vehicule, deși dispersia activă pe distanțe lungi este exclusă (Robinet et al., 2017). Transportul speciei, mediat de om, este dificil de -prognozat și, prin urmare, doar un sistem de monitorizare la scară largă ar putea permite găsirea rapidă a unor noi locuri de invazie. Dimpotrivă, dispersia naturală ar putea fi prognozată cu date observaționale ale prezenței înregistrate an de an. Nu se cunosc distanțele parcurse de această specie pentru a stabili noi colonii. Rata de răspândire a populației speciei a fost estimată în unele țări, însă valorile nu coincid, fapt care sugerează că rata de răspândire este diferită de la caz la caz, de exemplu, în funcție de caracteristicile de mediu, de tipul de habitat, de microclimatul zonei invadate etc. Robinet et al. (2017) au estimat o rată medie de răspândire a populației de 78 km / an (interval între 75-82 km / an) în Franța, Bertolino et al. (2016) o rată medie de răspândire de 18 km / an în Italia și Choi et al. (2012) o rată medie de răspândire de 10-20 km / an în Coreea de Sud.

Arthurdendylus triangulatus (Dendy, 1895) este originar din pădurile de *Nothofagus* din Noua Zeelandă, iar până acum specia a fost introdusă în Europa doar în Insulele Britanice și Insulele Faroe. În aceste insule, *A. triangulatus* a fost introdus accidental prin importul de plante ornamentale. În România, nu a fost semnalată prezența acestei specii până în prezent.

A. triangulatus este un vierme cu corp plat, nesegmentat, asemănător unei curele, îngustat anterior, acoperit cu mucus, lipicios la atingere. Suprafața dorsală a corpului are culoare brun-roșcat (culoarea ficatului), cu marginile laterale bej cu pete gri, iar partea ventrală prezintă un culorit similar cu cel al marginilor laterale (bej cu pete gri). Porțiunea anterioară a capului are o nuanță roz și prezintă câte un rând de mici pete oculare pe fiecare parte. Dimensiunile corpului variază în funcție de gradul de extensie - până la 1 cm lățime și 20 cm lungime. *A. triangulatus* este întâlnit de obicei sub pietre, lemne sau resturi vegetale de la suprafața solului, în crăpături din sol sau în tunelurile săpate de răme, în păduri, câmpuri cultivate și sere. Preferă regiunile umede cu temperaturi cuprinse între 12-15°C.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

A. triangulatus este o specie prădătoare și se hrănește în special cu rame și ocazional cu limacși. Este hermafrodită, cu perioada de reproducere (de regulă) martie - iulie, eliminând în mediu capsule ovigere negre (cca. o capsula la două săptămâni) conținând fiecare între 1 și 14 juvenili. În perioada verii, migrează în straturile mai profunde ale solului pentru a evita temperaturile ridicate și uscăciunea.

Cele două specii de nevertebrate terestre de interes pentru Uniune au fost căutate activ în cadrul tuturor pătratelor investigate până în prezent, dintre cele selectate pentru inventarierea-cartarea cu efort intensiv. Deocamdată, aceste specii nu au fost găsite. Au fost investigate habitatele potențiale ale acestora: zonele urbane și periurbane (clădiri, verande, terase, parcuri, centre urbane, zone de vegetație extinse etc), rurale (hambare, dependințe etc.), zone agricole, sub pietre, lemne sau resturi vegetale de la suprafața solului, în crăpături din sol sau în tunelurile săpate de râme, în păduri, câmpuri cultivate și sere. Cuiburile de *V. velutina* mai pot fi identificate și în coronamentul copacilor, tufișuri și arbuști, pe acoperișuri etc., așa că au fost investigate și aceste zone. În urma investigațiilor din teren efectuate până în prezent, speciile *A. triangulatus* și *V. velutina* nu au fost identificate în niciun pătrat dintre cele menționate mai sus. *A. triangulatus* a fost găsită doar în Insulele Britanice și în Insulele Faroe, iar *V. velutina* a fost găsită doar în țări cu climat mediteranean și în Marea Britanie iar șansele ca ea să se aclimatizeze la noi sunt discutabile și depind de caracteristicile de habitat și de microclimatul fiecărei zone.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE CARTARE ȘI INVENTARIERE

Pătratele de eșantionare pentru cartarea cu efort intensiv sunt amplasate în 90 de cadrate UTM 5x5 km selectate randomic și echilibrat din zonele fierbinți stabilite pe teritoriul României. În perioada iunie – decembrie 2020 au fost acoperite 17 pătrate de probă (~19%) din cele 90 stabilite și au fost investigate și 4 cadrate UTM 5x5 km suplimentare față de cele propuse (LJ89.1, MK20.4, MK32.1, PJ39.1). Pentru perioada ianuarie – decembrie 2021 a fost propusă acoperirea tuturor pătratelor de probă selectate în zonele fierbinți (n=90), dintre care 4 pătrate au fost realizate deja până la această dată. Pentru anul 2022 este propusă din nou acoperirea tuturor celor 90 de pătrate de probă selectate din punctele fierbinți. În tabelul atașat este prezentată în detaliu situația pătratelor acoperite în decursul anului 2020 și 2021. Trebuie menționat că în cazul cartării cu efort intensiv se vor face minim 3 vizite în fiecare pătrat de eșantionare stabilit.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Tabel. VII. Planificarea activității de teren pentru inventariere-cartare efort intensiv

Nr. crt.	Cuadrat UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
1	LL53.3	Argeș	NU	DA	iunie-august	SZÉKELY Levente	DA	aprilie-mai	SZÉKELY Levente
2	LN46.1	Bistrița-Năsăud	NU	DA	iunie-septembrie	PERJU Mirabela, POPESCU Irinel Eugen, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	mai-iunie	POPESCU Irinel Eugen, MOSCALIUC Liviu Aurel
3	LN26.2	Bistrița-Năsăud	NU	DA	iunie-septembrie	PERJU Mirabela, POPESCU Irinel Eugen, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	mai-iunie	POPESCU Irinel Eugen, MOSCALIUC Liviu Aurel
4	LL64.1	Brașov	NU	DA	iunie-august	SZÉKELY Levente	DA	aprilie-mai	SZÉKELY Levente
5	ER80.1	Caraș-Severin	NU	DA	iunie-septembrie	TĂUȘAN Ioan	DA	aprilie-mai	TĂUȘAN Ioan
6	EQ89.2	Caraș-Severin	NU	DA	iunie-septembrie	TĂUȘAN Ioan	DA	aprilie-mai	TĂUȘAN Ioan
7	EQ67.4	Caraș-Severin	NU	DA	iunie-septembrie	TĂUȘAN Ioan	DA	aprilie-mai	TĂUȘAN Ioan
8	EQ66.2	Caraș-Severin	NU	DA	iunie-septembrie	TĂUȘAN Ioan	DA	aprilie-mai	TĂUȘAN Ioan
9	FS98.1	Cluj	NU	DA	aprilie-decembrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	ianuarie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Cuadrat UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Expertii	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Expertii
10	FS88.4	Cluj	NU	DA	aprilie-decembrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	ianuarie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian
11	FS98.4	Cluj	NU	DA	aprilie-decembrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	ianuarie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian
12	GS08.4	Cluj	NU	DA	aprilie-decembrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	ianuarie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian
13	GS18.2	Cluj	NU	DA	aprilie-decembrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	ianuarie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian
14	FS97.1	Cluj	NU	DA	aprilie-decembrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	ianuarie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian
15	FS97.3	Cluj	NU	DA	aprilie-decembrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	ianuarie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Nr. crt.	Cuadrat UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Expertii	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Expertii
16	GS07.1	Cluj	NU	DA	aprilie-decembrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	ianuarie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian
17	GS06.1	Cluj	NU	DA	aprilie-decembrie	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian	DA	ianuarie-mai	RÁKOSY László, RUCĂNESCU Adrian, VIZAUER Tibor Csaba, SITAR Cristian
18	PJ29.3	Constanța	DA	DA	mai-decembrie	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan
19	PJ28.1	Constanța	NU	DA	mai-decembrie	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan
20	PJ28.3	Constanța	DA	DA	mai-decembrie	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan
21	PJ38.2	Constanța	NU	DA	mai-decembrie	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan
22	PJ27.3	Constanța	NU	DA	mai-decembrie	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan
23	PJ27.2	Constanța	NU	DA	mai-decembrie	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Nr. crt.	Cuadrat UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Expertii	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Expertii
24	PJ16.4	Constanța	NU	DA	iulie-decembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel
25	PJ36.2	Constanța	NU	DA	mai-decembrie	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-mai	SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan
26	PJ15.1	Constanța	NU	DA	iulie-decembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel
27	PJ25.1	Constanța	NU	DA	iulie-decembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan	DA	martie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel, SZÉKELY Levente, STANCIU Cătălin Răzvan

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	Cuadrat UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Expertii	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Expertii
28	PJ15.4	Constanța	DA	DA	iulie-decembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, IRIMIA Angel-Gabriel
29	GQ21.1	Dolj	NU	DA	mai-octombrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-mai	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
30	GQ21.4	Dolj	NU	DA	mai-octombrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-mai	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
31	GQ10.3	Dolj	NU	DA	mai-octombrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-mai	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
32	GQ20.1	Dolj	NU	DA	mai-octombrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-mai	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
33	GQ30.2	Dolj	NU	DA	mai-octombrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-mai	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia
34	GP19.3	Dolj	NU	DA	mai-octombrie	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia	DA	martie-mai	IORGU Ionuț Ștefan, MAICAN Sanda, IANCU Lavinia

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	Cuadrat UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
35	MK11.1	Giurgiu	NU	DA	aprilie-octombrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, ADAM Costică	DA	martie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, ADAM Costică
36	MK10.3	Giurgiu	NU	DA	aprilie-octombrie	MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia	DA	martie-mai	MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia
37	MK20.1	Giurgiu	NU	DA	aprilie-octombrie	MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia	DA	martie-mai	MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia
38	FR81.3	Gorj	NU	DA	iunie-septembrie	IRIMIA Angel-Gabriel	DA	aprilie-mai	IRIMIA Angel-Gabriel
39	FR41.2	Gorj	NU	DA	iunie-septembrie	TĂUȘAN Ioan	DA	aprilie-mai	TĂUȘAN Ioan
40	FR81.4	Gorj	NU	DA	iunie-septembrie	IRIMIA Angel-Gabriel	DA	aprilie-mai	IRIMIA Angel-Gabriel
41	MM08.4	Harghita	NU	DA	iunie-septembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MOSCALIUC Liviu Aurel, OLOȘUTEAN Horea George	DA	mai-iunie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MOSCALIUC Liviu Aurel
42	FR42.4	Hunedoara	NU	DA	iunie-septembrie	TĂUȘAN Ioan	DA	aprilie-mai	TĂUȘAN Ioan
43	MK33.1	Ilfov	NU	DA	aprilie-octombrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, MANU Minodora, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică	DA	martie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, MANU Minodora, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	Cuadrat UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Expertii	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Expertii
44	MK13.4	Ilfov	NU	DA	aprilie-octombrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, MANU Minodora, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică	DA	martie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, MANU Minodora, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică
45	MK42.1	Ilfov	NU	DA	aprilie-octombrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, MANU Minodora, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică	DA	martie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, MANU Minodora, IRIMIA Angel-Gabriel, ADAM Costică
46	MK11.4	Ilfov	DA	DA	aprilie-octombrie	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, MANU Minodora	DA	martie-mai	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, MANU Minodora
47	MK30.3	Ilfov	NU	DA	aprilie-octombrie	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, MANU Minodora, IRIMIA Angel-Gabriel	DA	martie-mai	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, MANU Minodora, IRIMIA Angel-Gabriel
48	FQ28.2	Mehedinți	NU	DA	iunie-septembrie	IORGU Ionuț Ștefan	DA	aprilie-mai	IORGU Ionuț Ștefan
49	FQ17.3	Mehedinți	NU	DA	iunie-septembrie	IORGU Ionuț Ștefan	DA	aprilie-mai	IORGU Ionuț Ștefan
50	MK22.2	Municipiul București	DA	DA (realizat)	aprilie-octombrie	MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia	DA	ianuarie-mai	MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	Cuadrant UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Expertii	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Expertii
51	MK22.4	Municipiul București	DA	DA (realizat)	ianuarie-decembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, ADAM Costică	DA	ianuarie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, ADAM Costică
52	MK32.2	Municipiul București	DA	DA (realizat)	ianuarie-decembrie	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, ADAM Costică	DA	ianuarie-mai	CONSTANTINESCU Ioana Cristina, POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, ADAM Costică
53	MK32.4	Municipiul București	DA	DA	aprilie-octombrie	MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia	DA	ianuarie-mai	MAICAN Sanda, MANU Minodora, IANCU Lavinia
54	MK21.1	Municipiul București	DA	DA (realizat)	ianuarie-decembrie	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, MANU Minodora	DA	ianuarie-mai	POPA Alexandra Florina, DRĂGHICI Andreea-Cătălina, MANU Minodora
55	LN52.2	Mureș	NU	DA	aprilie-octombrie	ILIE Daniela Minodora, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	mai-iunie	MOSCALIUC Liviu Aurel
56	LN61.3	Mureș	NU	DA	aprilie-octombrie	ILIE Daniela Minodora, MOSCALIUC Liviu Aurel	DA	mai-iunie	MOSCALIUC Liviu Aurel
57	MN10.4	Neamț	NU	DA	iunie-septembrie	MOSCALIUC Liviu Aurel, OLOȘUTEAN Horea George	DA	mai-iunie	MOSCALIUC Liviu Aurel
58	MM19.3	Neamț	NU	DA	iunie-septembrie	MOSCALIUC Liviu Aurel, OLOȘUTEAN Horea George	DA	mai-iunie	MOSCALIUC Liviu Aurel

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	Cuadrat UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Expertii	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Expertii
59	KL88.2	Sibiu	DA	DA	martie-noiembrie	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan, TOROK Sergiu Cornel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan, TOROK Sergiu Cornel
60	KL87.1	Sibiu	DA	DA	martie-noiembrie	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan, TOROK Sergiu Cornel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan, TOROK Sergiu Cornel
61	KL87.3	Sibiu	NU	DA	martie-noiembrie	GHEOCA Voichița, TOROK Sergiu Cornel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, TOROK Sergiu Cornel
62	KL97.1	Sibiu	NU	DA	martie-noiembrie	GHEOCA Voichița, TOROK Sergiu Cornel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, TOROK Sergiu Cornel
63	KL67.4	Sibiu	DA	DA	martie-noiembrie	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan, TOROK Sergiu Cornel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan, TOROK Sergiu Cornel
64	KL77.4	Sibiu	DA	DA	martie-noiembrie	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan, TOROK Sergiu Cornel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, TĂUȘAN Ioan, TOROK Sergiu Cornel
65	KL86.2	Sibiu	NU	DA	martie-noiembrie	GHEOCA Voichița, TOROK Sergiu Cornel	DA	martie-mai	GHEOCA Voichița, TOROK Sergiu Cornel
66	ER17.2	Timiș	NU	DA	aprilie-decembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	ianuarie-mai	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile
67	ER06.3	Timiș	NU	DA	aprilie-decembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	ianuarie-mai	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile
68	ER16.3	Timiș	DA	DA	aprilie-decembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	ianuarie-mai	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	Cuadrat UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Expertii	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Expertii
69	ER26.3	Timiș	NU	DA	aprilie-decembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	ianuarie-mai	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile
70	ER36.1	Timiș	NU	DA	aprilie-decembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	ianuarie-mai	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile
71	ER16.2	Timiș	NU	DA	aprilie-decembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	ianuarie-mai	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile
72	ER16.4	Timiș	DA	DA	aprilie-decembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	ianuarie-mai	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile
73	ER26.2	Timiș	NU	DA	aprilie-decembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	ianuarie-mai	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile
74	ER25.2	Timiș	NU	DA	aprilie-decembrie	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile	DA	ianuarie-mai	RĂDAC Ioan Alexandru, PRUNAR Florin Vasile
75	PL92.4	Tulcea	DA	DA	mai-septembrie	STANCIU Cătălin Răzvan	DA	aprilie-mai	STANCIU Cătălin Răzvan
76	PL00.1	Tulcea	NU	DA	aprilie-septembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MANCI Cosmin Ovidiu	DA	martie-mai	IORGU Ionuț Ștefan, MANCI Cosmin Ovidiu
77	PK09.3	Tulcea	DA	DA	aprilie-septembrie	IORGU Ionuț Ștefan, MANCI Cosmin Ovidiu	DA	martie-mai	IORGU Ionuț Ștefan, MANCI Cosmin Ovidiu
78	QK08.4	Tulcea	NU	DA	mai-septembrie	STANCIU Cătălin Răzvan	DA	aprilie-mai	STANCIU Cătălin Răzvan
79	KL82.4	Vâlcea	NU	DA	iunie-septembrie	GHEOCA Voichița, TOROK Sergiu Cornel	DA	aprilie-mai	GHEOCA Voichița, TOROK Sergiu Cornel
80	KL92.2	Vâlcea	NU	DA	iunie-septembrie	GHEOCA Voichița, TOROK Sergiu Cornel	DA	aprilie-mai	GHEOCA Voichița, TOROK Sergiu Cornel
81	KL71.2	Vâlcea	NU	DA	iunie-septembrie	GHEOCA Voichița, TOROK Sergiu Cornel	DA	aprilie-mai	GHEOCA Voichița, TOROK Sergiu Cornel

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	Cuadrant UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Expertii	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Expertii
82	NM57.2	Vaslui	NU	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela
83	NM56.2	Vaslui	NU	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	Cuadrant UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
84	NM66.2	Vaslui	NU	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela
85	NM66.4	Vaslui	NU	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	Cuadrant UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
86	NM76.2	Vaslui	NU	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela
87	NM45.3	Vaslui	NU	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	Cuadrant UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
88	NM55.1	Vaslui	NU	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela
89	NM64.1	Vaslui	NU	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, POPESCU Irinel Eugen, MANCI Cosmin Ovidiu, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

Nr. crt.	Cuadrat UTM 5x5 km	Județ	Realizat 2020 (DA/NU)	Propus 2021 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2021	Experți	Propus 2022 (DA/NU)	Perioada (lunile) 2022	Experți
90	NM43.4	Vaslui	NU	DA	aprilie-noiembrie	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela	DA	martie-mai	FUSU Lucian, FUSU Maria Magdalena, MITROIU Mircea Dan, POPOVICI Ovidiu Alin, PINTILIOAIE Alexandru Mihai, TOMOZII Ionuț Bogdan, ZAHARIA Lăcrămioara Gabriela

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

RAPORT DE PROGRES I

Echipa de experți implicată în cadrul acestei activități este formată din specialiști în domeniul biodiversității, mai precis experți în nevertebrate terestre invazive, care dețin cunoștințe solide, prin care pot recunoaște speciile de nevertebrate terestre nou pătrunse. Echipa de experți desemnată este formată din:

- ADAM Costică - Expert coordonator național nevertebrate
- CONSTANTINESCU Ioana Cristina - Expert nevertebrate terestre
- DRĂGHICI Andreea-Cătălina - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- FUSU Maria Magdalena - Expert nevertebrate terestre
- IORGU Ionuț Ștefan - Expert nevertebrate terestre
- IRIMIA Angel-Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- MANU Minodora - Expert nevertebrate terestre
- POPA Alexandra Florina - Expert nevertebrate terestre
- RĂDAC Ioan Alexandru - Expert nevertebrate terestre
- SAHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- STANCIU Cătălin- Răzvan- Expert nevertebrate terestre
- SZEKELY Levente - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- ȘERBAN Cecilia - Expert nevertebrate terestre
- TĂUȘAN Ioan - Expert nevertebrate terestre

Raportul de față prezintă progresul în desfășurarea subactivității 1.5.5. *Inventarierea și cartarea intensivă a punctelor fierbinți și a unor posibile căi prioritare de pătrundere a speciilor invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre* realizată în cadrul activității 1.5. *Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre*. În cadrul acestei activități au fost colectate date precum: localizare, abundențe, stadiul de viață, potențialul de reproducere și răspândire, impact asupra mediului și comunităților biologice etc.

Inventarierea și cartarea cu efort ridicat a speciilor de nevertebrate terestre invazive semnalate la nivel național s-a realizat în perioada iunie-decembrie 2020, ținând cont de cerințele din caietul de sarcini precum și de analiza datelor colectate din literatura de specialitate sau colecții muzeale. Momentan au fost acoperite zone din județele București, Constanța, Ilfov, Sibiu, Timiș, Tulcea, însumând 6 județe (a se vedea Figura 54).

Metodologia aplicată pentru inventarierea și cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre în cadrul pătratelor cu efort intensiv este similară cu cea din cadrul pătratelor cu efort redus. Pentru zonele de hot-spot au fost înregistrați parametri suplimentari (densitatea sau abundența speciei). În cazul speciilor alogene de nevertebrate parazite pe animale sau dăunători ai plantelor s-au calculat parametri care să indice impactul

parazitului/dăunătorului asupra populației gazdă (de exemplu intensitatea atacului, grad de infestare, grad de atac, coeficient de infestare etc.).

Figura 54 Județele care au fost atinse în cadrul activităților cu efort ridicat

BIBLIOGRAFIE

“Cosmnl” (2008) Sphecidae, *Sceliphron curvatum* from Romania. HymIS Forum. <http://www.forum.hymis.de/viewtopic.php?f=8&t=668>

Alford D.V. (2012) Pests of Ornamental Trees, Shrubs and Flowers: A Color Handbook. Elsevier Academic Press: 480 p.

Bălăcenoiu F., Buzatu A., Toma D., Alexandru A., Nețoiu C. (2020) Occurrence of invasive insects on woody plants in the main green areas from Bucharest city. *Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca* 48: 1649-1666.

Beggs J.R., Brockerhoff E.G., Corley J.C., Kenis M., Masciocchi M., Muller F., et al. (2011) Ecological effects and management of invasive alien Vespidae. *Biocontrol*. 56(4): 505–526.

Bertolino S., Lioy S., Laurino D., Manino A., Porporato M. (2016) Spread of the invasive yellow-legged hornet *Vespa velutina* (Hymenoptera: Vespidae) in Italy. *Applied Entomology and Zoology* 51: 589–597. <https://doi.org/10.1007/s13355-016-0435-2>

Bilański P., Kołodziej Z., Bury J. (2014) Distribution of *Sceliphron curvatum* Smith, 1870 (Hymenoptera, Sphecidae) in Poland. *Polish Journal of Entomology* 83(2): 109–119. <https://doi.org/10.2478/pjen-2014-0008>

Bogusch P., Macek J. (2005) *Sceliphron caementarium* (Drury, 1773) in the Czech Republic in 1942 – first record from Europe? *Linzer biologische Beiträge* 37: 1071-1075.

Bortolotti L., Bogo G., Flaminio S., Quaranta M. (2019) Invasive alien bee species: damage or resource? The case of two Asiatic *Megachile* species, Department of Agriculture, Forest and Food Sciences (AGRIFORFOOD) - Observatory of Apiculture - *Vespa velutina* and other invasive invertebrate species, 22-23 March 2019, Italy (<https://www.vespavelutina.eu/Portals/0/Users/152/52/152/Book%20of%20Abstract%20of%20the%20Final%20Event%20of%20LIFE%20STOPVESPA%20-%20Turin%202022-23%20March%202019.pdf?ver=2019-11-26-181906-437>)

Botezatu A., Kotseridis Y., Inglis D., Pickering G. (2013) Occurrence and contribution of alkylmethoxypyrazines in wine tainted by *Harmonia axyridis* and *Coccinella septempunctata*. *Journal of the Science of Food and Agriculture, Society of Chemical Industry, London* 93: 803–810.

Budge G.E., Hodgetts J., Jones E.P., Ostoja-Starzewski J.C., Hall J., Tomkies V., et al. (2017) The invasion, provenance and diversity of *Vespa velutina* Lepelletier (Hymenoptera: Vespidae) in Great Britain. *PLoS ONE* 12(9): e0185172. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185172>

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

CABI (2020) *Blattella germanica* [text Beverley, C.]. In: Invasive Species Compendium. Wallingford, UK: CAB International. www.cabi.org/isc.

Choi M.B., Martin S.J., Lee J.W. (2012) Distribution, spread, and impact of the invasive hornet *Vespa velutina* in South Korea. *Journal of Asia-Pacific Entomology* 15: 473–477. <https://doi.org/10.1016/j.aspen.2011.11.004>

Fontana P., Buzzetti F.M., Cogo A., Odé B. (2002) Guida al riconoscimento e allo studio di cavallette, grilli, mantidi e insetti affini del Veneto. Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza, 592 p.

Gagiu A. (2012) *Sceliphron caementarium* (Hymenoptera, Sphecidae), new to the Romanian fauna. *Nymphaea - Folia Naturae Bihariae* 39: 105–109.

Gubin A. (2020) Four invasive alien phytophagous insects new to Armenia. *Phytoparasitica*

Gulmez Y., Can I. (2015) First record of *Sceliphron (Hensenia) curvatum* (Hymenoptera: Sphecidae) from Turkey with notes on its morphology and biology. *North-Western Journal of Zoology* 11(1): 174–177.

Hastings A., Cuddington K., Davies K.F., Dugaw C.J., Elmendorf S., Freestone A., Harrison S., Holland M., Lambrinos J., Malvadkar U., Melbourne B.A., Moore K., Taylor C., Thomson D. (2005) The spatial spread of invasions: new developments in theory and evidence. *Ecology Letters* 8: 91–101. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2004.00687.x>

Hensen R.V. (1987) Revision of the subgenus *Prosceliphron* Van der Vecht (Hymenoptera, Sphecidae). *Tijdschrift voor Entomologie* 129(1986): 217–261.

Homans F., Horie T. (2011) Optimal detection strategies for an established invasive pest. *Ecological Economics* 70: 1129–1138. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2011.01.004>

Honek A., Brown P.M.J., Martinkova Z., Skuhrovec J., Brabec M., Burgio G., et al. (2020) Factors determining variation in colour morph frequencies in invasive *Harmonia axyridis* populations. *Biological Invasions* 1–14.

Hristov G.H., Chobanov D.P. (2016) An annotated checklist and key to the Bulgarian cockroaches (Dictyoptera: Blattodea). *Zootaxa* 4154(4): 351–388.

Jones E.P., Conyers C., Tomkies V., et al. (2020) Managing incursions of *Vespa velutina nigrithorax* in the UK: an emerging threat to apiculture. *Sci Rep* 10 <https://doi.org/10.1038/s41598-020-76690-2>

Kergoat G.J., Delobel P., Delobel A. (2007) Phylogenetic relationships of a new species of seed-beetle infesting *Cercis siliquastrum* L. in China and in Europe (Coleoptera:

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Chrysomelidae: Bruchinae: Bruchini), Annales de la Société entomologique de France 43(3): 265–271.

Lemoine N.P., Burkepille D.E., Parker J.D. (2014) Variable effects of temperature on insect herbivory. PeerJ 2: 376.

Lioy S., Manino A., Porporato M., Laurino D., Romano A., Capello M., Bertolino S. (2019) Establishing surveillance areas for tackling the invasion of *Vespa velutina* in outbreaks and over the border of its expanding range. NeoBiota 46: 51-69. <https://doi.org/10.3897/neobiota.46.33099>

López S., González M., Goldarazena A. (2011) *Vespa velutina* Lepelletier, 1836 (Hymenoptera: Vespidae): first records in Iberian Peninsula. EPPO Bulletin. 41(3): 439–441.

Maslyakov V.Y., Izhevsky S.S. (2011) Alien Phytophagous insects invasions in the European part of Russia, 289 pp.

Monceau K., Bonnard O., Thiery D. (2014) *Vespa velutina*: a new invasive predator of honeybees in Europe. Journal of Pest Science. 87: 1–16.

Olenici N., Blaga T., Gogu I., Țilea G., Tomescu R. (2018) Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României. Bucovina Forestiera 18(2): 119–135. <https://doi.org/10.4316/bf.2018.013>

Pintilioaie A.-M., Mancu C.-O., Fusu L., Mitroiu M.-D., Rădac A.-I. (2018) New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology, Annales de la Société entomologique de France 54: 401–409. <https://doi.org/10.1080/00379271.2018.1506265>

Popescu I. (2014) First record of *Sceliphron curvatum* (Smith, 1870) and new data about the distribution of *S. caementarium* (Drury, 1770) in Romania (Hymenoptera: Sphecidae). In O. P. Popa, L. O. Popa, C. Adam, G. Chișamera, E. I. Iorgu, D. Murariu (eds), International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum, p. 58

Rasplus J.Y., Villemant C., Paiva M.R., Delvare G., Roques A. (2010) Hymenoptera. Chapter 12. In: Roques A. et al. (eds) Arthropod invasions in Europe. BioRisk 4(2): 669–776. doi: 10.3897/biorisk.4.55

Rákósy L., Momeu L. (2009) Neobiota din România, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 212 pp.

Rákósy L. (1996) Die Noctuiden Rumäniens. Stapfia, Linz, 648 pp.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

Rădac I.-A., Mancu C.O., Pintilioaie A.-M. (2021) *Amblycerus robiniae* (Fabricius, 1781) (Chrysomelidae: Bruchinae), an alien species established in Europe. *BioInvasions Records* 10(1): 57–64, <https://doi.org/10.3391/bir.2021.10.1.07>

Robinet C., Suppo C., Darrouzet E. (2017) Rapid spread of the invasive yellow-legged hornet in France: the role of human-mediated dispersal and the effects of control measures. *Journal of Applied Ecology* 54: 205–215. <http://doi.org/10.1111/1365-2664.12724>

Robinet C., Darrouzet E., Suppo C. (2018) Spread modelling: a suitable tool to explore the role of human-mediated dispersal in the range expansion of the yellow-legged hornet in Europe. *International Journal of Pest Management* 65: 258–267. <http://doi.org/10.1080/09670874.2018.1484529>

Rortais A., Villemant C., Gergominy O., Rome Q., Haxaire J., Papachristoforou A., Arnold G. (2010) A new enemy of honeybees in Europe: the Asian hornet, *Vespa velutina*. In: Settele J (ed.) *Atlas of biodiversity risks – from Europe to the globe, from stories to maps*. Pensoft, Sofia, p. 11

Roy H., Migeon A. (2010) Lady beetles (Coccinellidae). Chapter 8.4. In: Roques A. et al. (eds) *Alien terrestrial arthropods of Europe*, *BioRisk* 4(1): 293–313. doi: 10.3897/biorisk.4.49

Roy H.E., Brown P.M.J., Adriaens T., Berkvens N., Borges I. et al. (2016) The harlequin ladybird, *Harmonia axyridis*: global perspectives on invasion history and ecology, *Biological Invasions* 18: 997–1044.

Sajna N. (2019) First record of non-native Asian seed beetle, *Megabruchidius dorsalis* (Fähræus, 1839) and its parasitoid, in Slovenia, *BioInvasions Records* 8(3): 515–520, <https://doi.org/10.3391/bir.2019.8.3.06>

Salsi A., Montero-Ramirez M. (2019) EU initiatives to hinder the diffusion of Invasive Alien Species and pollinators decline, Department of Agriculture, Forest and Food Sciences (AGRIFORFOOD) - Observatory of Apiculture - *Vespa velutina* and other invasive invertebrate species, 22-23 March 2019, Italy

<https://www.vespavelutina.eu/Portals/0/Users/152/52/152/Book%20of%20Abstract%20of%20the%20Final%20Event%20of%20LIFE%20STOPVESPA%20-%20Turin%2022-23%20March%202019.pdf?ver=2019-11-26-181906-437>

Schedl W. (2016) Die orientalische Moertelwespe *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870) (Hymenoptera; Sphecidae) im Bundesland Tirol (oesterreich). *Linzer Biologische Beitrage* 48: 1091–1096.

Schmid-Egger C. (2005) *Sceliphron curvatum* (F. Smith 1870) in Europa mit einem Bestimmungsschlüssel für die europäischen und mediterranen *Sceliphron*- Arten (Hymenoptera, Sphecidae). *Bembix* 19 (2004): 7–28.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Seifert B. (2018) *The Ants of Central and North Europe*. Iultra Verlags – und Vertriebsgesellschaft Tauer, Germany, 408 pp

Turrisi G.F., Altadonna G. (2017) A report on two alien invasive species of the genus *Sceliphron* Klug, 1801 (Hymenoptera Sphecidae) from Sicily, with a brief faunistic update on the native species. *Biodiversity Journal* 8 (2): 753–762

Van der Vecht J. (1984) Die orientalische Mauerwespe, *Sceliphron curvatum* (Smith, 1870) in der Steiermark, österreich (Hymenoptera, Sphecidae). *Entomofauna* 6: 213–219.

Wetterer J.K. (2010) Worldwide spread of the pharaoh ant, *Monomorium pharaonis* (Hymenoptera: Formicidae). *Myrmecological News* 13: 115-129.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

ANEXA 1 – FIȘE DE TEREN

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

ANEXA 2 – BAZA DATE PRIVIND DISTRIBUȚIA SPECILOR DE NEVERTEBRATE ALOGENE REZULTATĂ DIN ACTIVITATEA DE INVENTARIERE CU EFORT INTENS

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020